

Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский педагогический государственный университет»

Викрама Сеневирагне Сандип Чамодья
Институт Иностранных Языков

Английский язык в Шри-Ланке: фонетический аспект

Код и направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика
Направленность (профиль) образовательной программы:
Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)

Выпускная квалификационная работа
(бакалаврская работа)

Заведующий кафедрой
фонетики и лексики английского языка
профессор, д.ф.н.
Е.А. Никулина

Научный руководитель-
доцент кафедры фонетики и
лексики английского языка, к.ф.н.
Д.В. Ворошкевич

Проверка на объем заимствований:
_ % авторского текста

Москва – 2023 год

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Английский язык в современном мире	7
1.1 Что такое Лингва Франка?	7
1.2 Варианты английского языка в современном мире	8
1.3 Происхождение вариантов английского языка в мире (World Englishes)	11
1.4 Три круга английского языка Качру	15
1.5 Стандартизация языка	19
1.6 Стандартные языки и стандартный английский	22
1.7 Received Pronunciation	23
Выводы по главе I	27
Глава 2. Шри-ланкийский вариант английского языка	28
2.1 Введение английского языка в Шри-Ланке.	28
2.2 Появление SLE (шри-ланкийский английский)	33
2.3 Место SLE в круге Качру	37
2.4 Особенности шри-ланкийского английского языка	38
2.5 Фонологический аспект SLE	42
2.9 Будущее шри-ланкийского английского языка	51
Выводы по главе II	55
Глава 3. Особенности фонетической системы шри-ланкийского английского языка	56
3.1 Материалы и методы исследования	56
3.2 Анализ фонетических особенностей шри-ланкийского английского языка	58
3.5 Результаты исследования	76
Выводы по главе 3	78
Заключение	79
Список использованной литературы	80

Введение

Шри-ланкийский английский, особая разновидность английского языка, возникшая на Шри-Ланке, обладает уникальными фонетическими характеристиками, на которые повлиял язык и культура острова. Это исследование направлено на изучение фонетических особенностей шри-ланкийского английского языка, которые отличают его от других вариантов английского языка.

Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью изучения фонетических особенностей шри-ланкийского английского языка для улучшения коммуникации и преподавания английского языка в Шри-Ланке в глобализированном, мультикультурном контексте.

Объектом исследования являются видеозаписи выступлений спикеров, интервьюеров, носителей шри-ланкийского варианта английского языка, на шри-ланкийском канале Pulse на YouTube.

Предметом данного исследования являются особенности фонетической системы шри-ланкийского варианта английского языка в сравнении с британским произносительным стандартом.

Целью данной работы является исследование особенностей фонетической системы в шри-ланкийском варианте английского языка в сравнении с британским стандартом произношения.

Согласно цели настоящей работы, необходимо решить следующие **задачи**:

- Рассмотреть современные принципы и системы классификации вариантов английского языка ;
- Определить место шри-ланкийского варианта английского языка в этой системе;

- Изучить, как появился и получил признание в Шри-Ланке вариант шри-ланкийского английского;
- Определить фонетические особенности шри-ланкийского варианта английского языка и влияние на него местных языков;
- Изучить образцы речи жителей Шри-Ланки, установить фонетические отличия от британского произносительного стандарта
- Определить возможные отличия в речи, связанные с возрастом говорящих;
- проанализировать мнения жителей Шри-Ланки о статусе шри-ланкийского английского.

Для решения поставленных задач в работе использовался комплексный метод исследования, включавший в себя:

1. Анализ теоретического материала исследования;
2. Аудиторский анализ звучащей речи;
3. Сравнительный анализ.

В качестве материала исследования использовались аутентичные видеоролики, взятые с канала Pulse на YouTube. В качестве информантов выступали ведущие и гости программы Pulse news, являющиеся жителями Шри-Ланки и носителями шри-ланкийского варианта английского языка.

Теоретическая значимость данного исследования заключается в обобщении представления о шри-ланкийском варианте английского языка, а также в выявлении разницы в реализации фонем в шри-ланкийском английском по сравнению с британским стандартом произношения.

Практическая значимость исследования заключается в изучение SLE может дать представление о его социолингвистических аспектах, улучшить межкультурную коммуникацию и внести вклад в разработку технологии распознавания речи для улучшения пользовательского опыта и

доступности.

Структура работы. Работа включает в себя введение, три главы, сопровождающиеся выводами, заключение, список использованной литературы и приложения.

Во введении обосновывается выбор темы исследования, её актуальность; определяются объект, предмет, цель, задачи, методы исследования, а также теоретическая и практическая значимость материалов исследования.

В первой главе настоящей работы мы предоставили краткий обзор возникновения Мировых английских языков, влияния колонизации и того, как английский язык действует как лингва франка в мире.

Вторая глава Рассказывая о том, как возник шри-ланкийский английский, и обсуждая частоту употребления шри-ланкийского английского в Шри-Ланке, мы провели углубленный анализ отличительных фонетических характеристик шри-ланкийского английского и исследовали, как эти особенности воспринимаются разными поколениями.

В третьей главе мы тщательно изучили множество видео с Шри-Ланкийскими носителями английского языка с канала Pulse.Lk, выявляя и подчеркивая уникальные фонетические особенности, проявляемые этими людьми. Кроме того, мы исследовали, как использование фонетических особенностей варьируется между старшими и младшими поколениями. Мы также провели всестороннее исследование, чтобы измерить восприятие Шри-Ланкийского английского языка как стандарта в Шри-Ланке среди местного населения.

В заключении подводятся итоги данного исследования и определяются возможности практического применения данной работы.

Библиография содержит список использованной научной литературы по вопросам, рассматриваемым в дипломной работе.

Приложения содержат материалы исследования.

Глава 1. Английский язык в современном мире

1.1 Что такое Лингва Франка?

В мире более 7000 языков, и в связи с глобализацией и быстрым перемещением людей по миру людям нужен был общий язык, понятный каждому. Вначале существовали латынь, французский язык как *lingua Franca*, помогавший общению между людьми, но с ростом Британской империи английский язык быстро распространился в других странах и континентах, английский стал новым лингва-франка. Носителей китайского, испанского и т. д. больше, чем носителей английского языка, так почему же английский доминирует по популярности над любым другим языком? Почему большинство руководств по эксплуатации, рекламных щитов и рекламных объявлений используют английский язык по умолчанию? Это все связано с необходимостью нахождения общего языкового моста между людьми мира. В настоящий момент носителей ESL больше, чем носителей языка, поэтому английский становится современным глобальным языком.

Знаменитый лингвист Дэвид Кристал предполагает, что «язык становится глобальным языком благодаря силе людей, говорящих на нем» [Crystal, 1997] Первоначально «сила» английского языка была основана на таких факторах, как политические и военные, и, как упоминалось в начале, на росте Британской империи. В последнее время роль английского как языка научной, фискальной и прибыльной революций еще более усилила свое влияние. Кристал подчеркивает, что дополнительное значение английского языка связано не со структурой самого языка. По его словам, английский не особенно доступен для носителей других языков с его сложными моделями написания и произношения. Он также имеет самый большой словарь (количество слов) из всех европейских языков. По некоторым оценкам, их более миллиона.

1.2 Варианты английского языка в современном мире

Фраза «World Englishes» описывает вариации английского языка, которые появляются, когда он используется в разных ситуациях по всему миру. Разновидности английского языка, используемые в различных социолингвистических ситуациях, определяются учеными World Englishes посредством анализа их прошлого, функций и последствий.

Языки меняются, чтобы соответствовать требованиям общества, в котором на них говорят. Существует множество различных диалектов английского языка, потому что общества имеют широкий спектр социальных требований, и эти потребности могут различаться в зависимости от культуры и региона. Среди них английский язык, на котором говорят в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Индии и других странах.

Любой язык, взятый за пределы своего места происхождения, часто превращается в новую разновидность, чтобы выразить новые гео-социокультурные явления и идеи, с которыми он вступает в контакт в своем новом окружении. Иногда он используется частью местного населения, но в других случаях он используется только переселенцами или одновременно переселенцами и местным населением. Английский язык превратился в новые разновидности по мере того, как англичане основывали колонии на других континентах и в других странах, начиная с конца восемнадцатого века [Менкен, 1919, Бейкер, 1945, Пассе, 1943, 1948, 1955, де Соуза, 1969, Читра Фернандо, 1977, Кандия, 1979, 1981 и т. д., Kachru 1982, 1983, 1986 и др., Foley 1988 и др.].

Как объясняет Брадж Б. Качру, новые разновидности стали «пересаженными языками». Качру определяет трансплантированный язык следующим образом: [Kachru, 1997]

“Язык может считаться пересаженным, если он используется значительным числом носителей в социальных, культурных и географических контекстах, отличных от контекстов, в которых он использовался первоначально... Пересаженный язык отрывается от своих традиционных корней и начинает функционировать в новом окружении, в новых ролях и новых контекстах. Эта новизна инициирует изменения в языке. Именно эти изменения в конечном итоге приводят к определенным характерным языковым проявлениям и отождествляются с такими ярлыками, как "австралийскость" в одной разновидности, "американизм" в другой разновидности или "индианство" в еще одной разновидности английского языка (130).

Хотя новый вариант английского языка не может быть создан одним способом, обычно можно сказать, что он развивается в процессе адаптации. Некоторые носители английского языка модифицируют хорошо известную разновидность языка, чтобы соответствовать требованиям их конкретной социальной среды.

Например, в американском английском магазин, торгующий алкогольными напитками, называется «liquor store», а в британском английском — «off-licence». Последнее слово происходит из британского законодательства, в котором проводится различие между заведениями, имеющими разрешение на продажу алкогольных напитков для употребления за пределами предприятия, и заведениями, имеющими разрешение на употребление алкогольных напитков на месте (bars and pubs).

Эти различия не ограничиваются выбором слов. Они также касаются значений слов, правописания, произношения и структуры предложения. Со временем, по мере того как происходит больше языковых изменений, в конечном итоге проявляется уникальная вариация английского языка. Чтобы идентифицировать новый вариант английского языка как

устоявшийся мировой английский, эксперты в области мировых английских языков используют множество различных критериев. Эти факторы включают, помимо прочего, социолингвистический контекст его использования, разнообразие функциональных областей, которые он охватывает, и легкость, с которой новые носители могут к нему приспособиться. [Kachru, 1992]

1.3 Происхождение вариантов английского языка в мире (World Englishes)

Общеизвестно, как английский язык развивался внутри Англии. К 19 веку английский язык стал широко использоваться во всем мире в результате роста Британской империи и международной торговли. Ценность вариантов английского языка, на которых говорят в этих регионах, возросла по мере того, как некоторые из более крупных бывших колоний Англии, такие как быстро развивающиеся Соединенные Штаты, приобрели известность. Это побудило местное население поверить в то, что их отличительные разновидности английского языка должны иметь равный статус со стандартом Великобритании. [Crystal, 2003]

Первая волна переселения характеризовалась относительно массовыми миграциями англоязычных людей, в основном из Англии, Шотландии и Ирландии, в Северную Америку и Карибский бассейн, Австралию, Южную Африку и Новую Зеландию.

Английский был основным языком в новом мире из-за влияния английских иммигрантов в США. Были и другие европейские, испанские, африканские и азиатские общины, но, поскольку английский по-прежнему оставался лингва-франка, он широко использовался. Однако с каждым поколением и адаптацией к новому миру североамериканцы начали использовать новую лексику и акцент, имеющий отличия от британского английского языка, таким образом создавая американский английский как диалект. [Vaugh, 2002]

Коренные английские диалекты превратились в современные разновидности, на которых говорят в Соединенных Штатах, Канаде, Вест-

Индии, Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии. В отличие от английского языка, на котором говорят в Великобритании, диалекты современной Северной Америки, Карибского бассейна, Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии изменились в результате взаимодействия мигрантов с коренными американцами, койсанами и банту, аборигенами, или населения маори в колониальных условиях. [Kortmann, 2004]

Колонизация Азии и Африки вызвала второй исход, который привел к созданию «новых английских (New Englishes)» диалектов. История распространения английского языка в Западной и восточной Африке имеет существенные различия. Благодаря торговле, особенно работорговле, английский язык впервые появился в Западной Африке. На территории нынешних Гамбии, Сьерра-Леоне, Ганы, Нигерии и Камеруна английский язык быстро получил официальный статус, а несколько пиджинов и креолов, возникших в результате взаимодействия с английским языком, такие как крио (Сьерра-Леоне) и камерунский пиджин, теперь используются большим количеством населения. [Mesthrie, 2008]

В Восточной Африке, где английский язык стал жизненно важным языком для правительства, образования и права, были сформированы крупные британские поселения на территории нынешних Кении, Уганды, Танзании, Малави, Замбии и Зимбабве. Шесть стран получили независимость одна за другой, начиная с начала 1960-х годов, хотя английский оставался официальным языком и широко использовался как второй язык в Уганде, Замбии, Зимбабве и Малави. [Kachru, 1985]

Во второй половине восемнадцатого века английский язык был официально введен на субконтиненте Южной Азии, который включает Индию, Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланку, Непал и Бутан. «Минута» Маколея 1835 года, в которой предлагалось создать английскую систему образования в Индии, придала английскому статус в этой стране.

Английский язык на Индийском субконтиненте в конечном итоге приобрел уникальный национальный характер в результате процесса «индианизации».

Начиная с конца восемнадцатого века британское влияние в Юго-Восточной Азии и южной части Тихого океана преимущественно ощущалось в регионах, которые сегодня известны как Сингапур, Малайзия и Гонконг. Папуа-Новая Гвинея, еще один британский доминион, служила примером пиджина ток-писин. [Kachru, 1986]

Американцы прибыли в Юго-Восточную Азию относительно поздно, но их влияние вскоре расширилось, поскольку их образовательные реформы на Филиппинах продвинулись вперед по сравнению с их менее чем 50-летней колонизацией островов. Это влияние британцев заставило многие страны адаптировать английский в качестве второго языка в своих штатах. [Kachru, 1992]

В настоящее время английский также преподается во многих странах как важный иностранный язык, например, в Японии, Тайване и т. д. Таким образом, мы можем наблюдать рост числа студентов и подростков, часто онлайн, которые лучше говорят по-английски, в отличие от их старшего поколения. Кроме того, в таких странах, как Россия, преподавание английского языка более популярно в этом столетии, а русский акцент в английском языке хорошо известен в популярной культуре благодаря его особому использованию в Голливуде.

Таким образом, английский язык подразделяется на [Kachru, 1985]:

ENL, ESL, EFL

- ENL: English as a native language английский как родной язык

На нем говорит как на родном языке большинство населения таких стран как Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия, Канада;

- ESL: English as a second language английский как второй язык

Сильно укоренился в обществе по политическим и историческим причинам, обычно используется большинством населения в образовании, бизнесе, СМИ (постколониальные общества, такие как Индия, Шри-Ланка, Нигерия, Малайзия)

- EFL: English as a foreign language. Английский как иностранный язык

Широко преподается, широко усваивается для практических целей, нет социальных контекстов, в которых он доминирует или исключителен. (Швейцария, Бразилия, Китай и т.д.)

Согласно этой классификации, английский язык в Шри-Ланке –это второй язык. Однако, это не единственная система, позволяющая классифицировать варианты английского языка.

1.4 Три круга английского языка Качру

Еще один подход к классификации существующих вариантов английского языка был предложен Баджем Качру в рамках модели World Englishes.

Бадж Бихари Качру (15 мая 1932 - 29 июля 2016) был американским лингвистом индийского происхождения, почетным профессором лингвистики в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн. Этот выдающийся лингвист провел много исследований на тему мировых английских языков. На конференции «Учителя английского языка для носителей других языков» (TESOL) Качру официально предложил концепцию «мирового английского языка» наряду с международным профилем английского языка. Позже он предложил классификацию английского языка в виде трех концентрических кругов. Модель World Englishes, предложенная Баджем Качру, сегодня является наиболее значимой моделью распространения английского языка. Внутренний круг, Внешний круг и Расширяющийся круг — это три концентрических круга, которые представляют собой распространение английского языка в этой парадигме. [Kachru, 1985]

(Fig 1.0)

Внутренний круг. Альтернативные термины для стран, где английский стал доминирующим языком, включают носителей языка (NS) или страны Внутреннего круга. Австралия, большая часть Канады, Новая Зеландия, некоторые страны Южной Африки, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты — вот несколько примеров. Типы английского языка, на которых говорят в этих странах, называются родным языком (MT), английским как родным языком (ENL) или NS English. Разновидности Внутреннего Круга занимают престижное положение в мире, хотя и ошибочно, и были описаны как «обеспечивающие нормы»

Внешний круг. Страны, которые сегодня используют английский как второй язык (ESL), как правило, в качестве официального языка, исторически имели тесные коммерческие или колониальные связи с Великобританией. Примеры включают Нигерию, Кению, Сингапур, Шри-Ланку, Индию и некоторые регионы Южной Африки. Описываемые как «развивающиеся нормы» [Kachru, 1986, цит. по McKay, 2002, стр. 54], эти так называемые новые варианты английского [McArthur, 2001, стр. 9] появились благодаря многолетнему контакту с языками L1 их родного языка. Пользователей и приняли свои собственные соглашения, которые теперь

считаются приемлемыми местными нормами действительных английских разновидностей. Согласно Bamgbose [1998, цит. по McKay, 2002, стр. 54], статус инновации как нормы определяется количеством людей, которые ее используют, степенью ее использования в стране, демографическим составом ее пользователей, публикации или обстоятельства, при которых разрешено его использование, а также отношение как пользователей, так и не пользователей. Эти нетрадиционные соглашения часто служат основой для чувства идентичности пользователей. Asserts de Klerk (2003) в контексте пользователей английского языка Xhosa English и Black South African English (BSAE), «часть установления личности как чернокожего южноафриканца влечет за собой использование английского языка для того, чтобы звучать как черный южноафриканец, а не намеренно используя нормы носителей МТ»

Расширяющийся круг. По сравнению с вышеупомянутыми кругами, третий круг является более поздним явлением, которое, согласно Кристал, привело к «всплеску роста языка», начавшемуся в конце 1950-х годов (В этом кругу английский язык продолжает расширяться в качестве предпочтительного лингва-франка в международной деловой, политической и академической сферах, отсюда и термин «расширяющийся круг». Именно в этих контекстах, описанных Качру как «зависимых от норм», поскольку они традиционно обращались к разновидностям английского языка Внутреннего круга в качестве моделей, английский используется как иностранный язык. (EFL). К ним относятся большинство европейских, ближневосточных, южноамериканских, франкоязычных африканских и азиатских стран. [Crystal, 2003] Однако начало происходит стирание границ между разновидностями Outer и Expanding Circle. По словам [Lovenberg, 2002] по мере того, как все больше студентов EFL из «Расширяющегося круга» изучали английский язык во Внешнем круге, они усвоили некоторые местные нормы Внешнего круга и вернули их в свои

страны, что привело к английскому языку расширяющегося круга с чертами, более типичными для Новых вариантов английского, чем разновидности Внутреннего круга, на которых говорят не носители языка (NNS).

Квирк (1985, 1990) и Качру первыми энергично аргументировали отношения между мировым английским языком и стандартным английским языком (1985, 1991). В статьях, опубликованных в *English Today* в 1991 году, профессора Брайс Качру и Рэндольф Квирк обсуждали важность мировых языков. [Quirk, 1985], [Kachru, 1991]

В своем обсуждении английского языка в различных контекстах, особенно в странах Внешнего Круга, Quirk [Quirk, 1990] высказал предположение, что эти английские варианты были просто интерференционными. Преподавателям английского языка было рекомендовано сосредоточиться на нормах коренных народов и их характеристиках, и было подчеркнуто, что должен существовать единый универсальный стандарт использования английского языка не только в странах Внутреннего круга, но и в других местах. Он также отметил, что для того, чтобы контролировать использование английского языка в различных условиях, необходим единый стандарт использования как устного, так и письменного английского языка. Возможно, он сделал это предположение, опасаясь, что язык (английский) может распасться на непонятные разновидности или отдельные формы, потеряв способность к межкультурному диалогу. Напротив, Качру [Kachru, 1985] утверждал, что социолингвистический контекст, в котором английский язык используется представителями Внешнего Круга, делает бесполезными такие стандарты, как речевые акты и регистры. Однако он не упомянул, что то, что он сказал, может также иметь отношение к использованию английского языка в расширяющемся круге и в качестве лингва-франка. Widdowson (1994) согласился с Качру в том, что многие двуязычные носители английского

языка изучают язык в образовательных учреждениях, которые подчеркивают определенный стандарт и стремятся обеспечить некоторые унифицирующие формы. Качру также считал, что признание множества норм не приведет к непониманию среди разных пользователей английского языка.

1.5 Стандартизация языка

Процесс установления и поддержки традиционных форм языка известен как языковая стандартизация. Стандартизация может иметь место, когда язык естественным образом развивается в речевом сообществе или когда члены сообщества прилагают усилия, чтобы навязать один диалект или разновидность в качестве нормы.

Более 50 лет назад норвежско-американский лингвист Эйнар Хауген опубликовал основополагающую статью. Отделив форму от функции и языковые внутренние факторы от языковых внешних факторов, Эйнар Хауген представил четыре аспекта языкового развития в качестве объяснения того, как диалект или региональный язык становится стандартным языком. Это было первое общепринятое описание процесса стандартизации. «Диалект, язык, нация» впервые был напечатан в журнале *American Anthropologist* [Haugen, 1966]: 922–935]. Вкратце его структура выглядит следующим образом:

1. Выбор нормы

Почти для всех языков вариативность является необходимостью. Существуют региональные диалекты, классовые диалекты и ситуационные варианты. Стандартизация — это попытка снизить, если не полностью устранить, этот высокий уровень неоднородности. Выбор одного из этих вариантов для повышения до статуса стандарта кажется самым простым вариантом, однако это не должно делаться случайным образом.

- Стандартизация представляет собой попытку сократить, свести к минимуму, если не устранить эту высокую степень изменчивости. [Stadler, 1983]
- Выбранный диалект, скорее всего, будет использоваться более влиятельными и образованными группами, проживающими в столице или вблизи нее.

2 Кодификация норм

Грамматические правила, регулирующие конкретные выделенные разновидности, должны быть систематизированы и зафиксированы в словарях, справочниках, орфографических справочниках, справочниках по грамматике и наложены с помощью текстового материала. Этот процесс очень важен для того, чтобы полностью сделать разнообразие настолько сильным, чтобы его можно было принять в качестве стандартного лингвистического разнообразия. Разработка учебников по грамматике облегчает людям следование одному единственному варианту.

3 Принятие нормы

«Принятие» норм выбранной разновидности сообществом или людьми по сравнению с нормами конкурирующих разновидностей,

достигаемое посредством поощрения, распространения, установления и соблюдения норм. Это достигается через учреждения, агентства и органы власти, такие как школы, министерства, средства массовой информации, учреждения культуры и т.д. На самом деле стандартный язык начинает рассматриваться как сам язык, а не как лучшая форма языка (например, рассмотрите утверждение, что мандаринский диалект является китайским в Сингапуре). Тогда другие разновидности являются диалектами, которые имплицитно клеймят как низшие формы, связанные с людьми, которых считают менее образованными, неряшливыми, неотесанными и так далее.

4 Разработка норм.

Для того чтобы выбранная разновидность представляла желаемые нормы, она должна быть способна выполнять целый ряд функций, которые она может выполнять, включая абстрактные, интеллектуальные функции. [Holmes, 2001] Там, где для этого не хватает ресурсов, они разрабатываются.

Таким образом, стандартный язык часто характеризуется как обладающий «максимальным разнообразием функций и минимальным разнообразием форм». Там, где это необходимо, академия или языковой бюро разработают способы говорить и писать о технологиях и других потребностях развития для современного образования и коммерции. В первую очередь может потребоваться заимствование или изобретение словарных списков.

Хауген (1972) резюмировал эти шаги следующим образом:

	<i>Form</i>	<i>Function</i>
<i>Society</i>	Selection	Acceptance
<i>Language</i>	Codification	Elaboration

Table 1 (from (Haugen, 1972): 110)

1.6 Стандартные языки и стандартный английский

Как обсуждалось ранее, английский язык играет важную роль в мировых языках. Поскольку он распространился по всему миру среди разных людей, которые говорят на английском как на родном, втором или даже третьем официальном языке, английский превратился в особый стиль, который соответствует культуре и людям этой конкретной страны. Очень важно, чтобы язык соответствовал определенным правилам и положениям, чтобы поддерживать его целостность и правильное использование. Это вызывает стандартизацию языка.

«Необходимо различать стандартизированный и нестандартизированный язык. Этот набор терминов предлагается,

чтобы избежать использования двусмысленного слова «стандарт», которое среди прочего должно служить для «социально приемлемого», «типичного» и т. д. Напротив, СТАНДАРТИЗАЦИЯ может быть легко использована для обозначения процесса более или менее сознательного, спланированного и централизованного регулирования языка». [Clune, 1992]

«Некоторые пользователи стандартного языка занимают руководящие посты, которые позволяют им направлять будущий курс стандартизации. Люди изучают стандартные языки, чтобы повысить свое личное положение. И «красноречие» в использовании языка почти повсеместно действует как мантия власти». [Joseph, 1987]

Длительное время понятие произносительного стандарта в английском языке ассоциировалось с Received Pronunciation.

1.7 Received Pronunciation

RP, или Received Pronunciation, — это мгновенно узнаваемый акцент, который часто называют «типично британским». Названия «английский королевы», «оксфордский английский» и «английский BBC», которые часто используются для описания этого диалекта, немного обманчивы. Например, у королевы Елизаветы II был почти исключительный акцент, однако английский язык, который можно услышать на BBC или в Оксфордском университете, теперь имеет множество акцентов. Все говорящие на RP используют стандартный английский, поэтому RP — это акцент, а не диалект. Другими словами, они избегают употребления локализованной лексики и специальных грамматических конструкций, типичных для региональных диалектов. Кроме того, RP не имеет какой-либо

географической специфики; то есть он не дает возможности определить происхождение говорящего. Однако он позволяет сделать вывод об их социальном происхождении и образовании. С колонизацией большинство колоний призвало граждан следовать оксфордскому английскому языку. BBC была основной вещательной компанией в большинстве этих колоний, и это создавало у жителей колоний ощущение «правильного английского». Большинство старых ученых и профессоров, преподающих английский как второй язык в университетах колониальных стран, предпочитают RP любому другому варианту английского. [Roach, 2007]

Несмотря на то, что RP, возможно, является наиболее изученным и широко задокументированным вариантом разговорного английского языка в мире, последние оценки показывают, что только 3% жителей Великобритании действительно говорят на нем. В Шотландии и Северной Ирландии его практически нет, а в Уэльсе он может потерять часть своего уважения. [Hughes, 2017] Поэтому английский акцент более подходит для описания, чем британский. [Cruttenden, 2014] RP — это и реальный акцент, и теоретическая идея в лингвистике. Это акцент, используемый для основы фонематической транскрипции в словарях, и это популярный вариант для преподавания английского языка как иностранного (в отличие от общего американского). [Wells, 1982] RP используется здесь в качестве полезного примера не потому, что он превосходит другие диалекты английского языка, а скорее потому, что он дает нам эталон, с которым невероятно легко сравнивать другие акценты. [Hughes, 2017]

С точки зрения языка, RP - это более молодой акцент. Например, когда доктор Джонсон выпустил «Словарь английского языка» в 1757 году, это не было чем-то особенным. Он принял решение не давать советы по произношению, поскольку, по его мнению, даже в образованном обществе не существовало единого мнения по поводу «предпочтительных» форм.

[Crystal, 2003] Лингвист А. Дж. Эллис впервые употребил слово «Received Pronunciation» в 1869 году, но только после того, как фонетик Дэниел Джонс использовал его во втором издании Словаря английского произношения, оно стало широко использоваться в качестве термина для характеристики социального акцента элиты [Jones, 1924]. Слово «received» определяется как «принятый» или «одобренный», как в слове «полученная мудрость». [Wells, 1982] Фактически, Дэниел Джонс впервые использовал фразу «Public School Pronunciation», чтобы описать этот растущий, социально ограничительный акцент. [Jones, 1924] Мы можем проследить корни RP до государственных школ и университетов Британии 19-го века. [Hughes, 2017] В течение этого столетия представители правящих и привилегированных классов окончили Оксфордский и Кембриджский университеты и постепенно посещали школы-интернаты, такие как Винчестер, Итон, Харроу и Регби. Их речевые модели, которые в значительной степени основывались на региональном акценте юго-восточного Мидленда (примерно Лондона, Оксфорда и Кембриджа), быстро приобрели особый статус, особенно среди среднего класса в Лондоне. [Crystal, 2003]

Консультативный комитет BBC по разговорному английскому языку выбрал RP в качестве стандарта вещания в 1922 году, что, возможно, дало RP его самый большой импульс. Так появилась фраза «BBC English». [Hughes, 2017] Комитет посчитал, что стандартный английский, на котором говорят с акцентом RP, будет английским языком, который будет наиболее широко понят как в Великобритании, так и за рубежом. [Crystal, 2003] Члены комитета также знали, что использование местного акцента может оттолкнуть некоторых слушателей. Их выбор был в чем-то понятен, а их отношение лишь отражало социальную среду того времени. Однако носители RP представляли лишь очень небольшое социальное меньшинство, потому что это была территория аристократии и дорогих государственных учреждений. [Cruttenden, 2014] Эта стратегия, которая

использовалась в BBC в течение длительного времени, вероятно, является причиной иногда неблагоприятного имиджа региональных вариантов английского языка. Вот почему в колониальных странах к британскому акценту относятся по-королевски, это очень престижно. Студентам настоятельно рекомендуется следовать ему, однако его сложные гласные звуки затрудняют изучение английского как второго языка. [Wells, 1982]

Акцент RP со временем эволюционировал, как и любой другой акцент. Например, сейчас большинство людей находят голоса, которые мы связываем с ранними передачами BBC, звучащими довольно устаревшими. [Hughes, 2017] Наши взгляды на акцент меняются, так же как RP всегда развивается. RP служил голосом знаний, авторитета, социального престижа и экономической власти на протяжении значительной части 20-го века. [Cruttenden, 2014] После Второй мировой войны гораздо больше людей внезапно получили возможность повысить свое образование и социальное положение. Те, кто смог воспользоваться этими возможностями, будь то в плане учебы или работы, часто чувствовали сильное давление, чтобы соответствовать лингвистически и принять акцент истэблишмента или, по крайней мере, изменить свою речь, чтобы придерживаться норм RP. Однако из-за продолжающихся социальных изменений почти каждый акцент теперь представлен во всех сферах жизни, к которым стремятся люди, включая спорт, искусство, средства массовой информации, бизнес и даже бывшие оплоты RP England, такие как город, государственная служба и академические круги. [Wells, 1982] Из-за этого меньше молодых носителей языка с региональным акцентом чувствуют потребность изменить свою речь в такой же степени. На самом деле, многие комментаторы даже утверждали, что молодые носители RP часто идут на значительные меры, чтобы скрыть свой акцент среднего класса, смешивая региональные акценты с их родной речью. [Honey, 1989] Мир стал намного либеральнее, и ученые стали мыслить нестандартно в отношении акцентов. Например, в

Шри-Ланке, Индии, Сингапуре; поскольку все больше людей начали говорить по-английски со своим акцентом, это заставило ученых и лингвистов считать его приемлемым для использования в официальном общении. [Crystal, 2003]

Выводы по главе I

Глава исследует сложную и динамичную природу английского языка как глобального языка, уделяя особое внимание концепциям мировых английских языков, диалектов и эволюции английского языка. На формирование различных разновидностей английского языка повлиял ряд исторических и социокультурных факторов, однако существующий подход к классификации вариантов английского языка утверждает, что эти разновидности следует рассматривать как уникальные и законные формы языка, а не отклонения от «стандартного» английского языка.

В главе также исследуются постколониальные последствия влияния английского языка, который использовался как инструмент господства и культурного империализма во многих частях мира.

Вместе с этим здесь рассматриваются понятия произносительного стандарта RP и изменения в его статусе в современном мире.

В главе представлен всесторонний и детальный взгляд на сложности английского языка как глобального языка и подчеркивается необходимость более инклюзивного и справедливого подхода к языковому образованию и общению в 21 веке.

Глава 2. Шри-ланкийский вариант английского языка

2.1 Введение английского языка в Шри-Ланке.

В предыдущей главе было рассмотрено распространение английского языка благодаря расширению британских колоний в Азии, Африке и других частях мира.

Шри-Ланку колонизировали три разные европейские страны — Португалия, Нидерланды и Великобритания. Все трое оставили свое наследие, но поскольку Великобритания была последним колонизатором до обретения островом независимости, их влияние наиболее очевидно. Как «хранилище восточного богатства», Цейлон развил процветающую плантационную экономику в 19 веке, которая была существенно

индустриализирована. [De Silva, 1981] В 1948 году страна обрела независимость. Она оставалась владением Британской империи до 1972 года, когда ее официальное название изменилось с Цейлона на Шри-Ланку. [De Silva, 1997] Здесь все еще повсеместно можно найти остатки британского правления. Современная Шри-Ланка имеет много инфраструктуры, восходящей к британскому колониальному контролю. Система образования, в которой до сих пор существует множество христианских школ, в значительной степени основана на той, которую ввели британские христианские миссионеры (как буддийские, так и христианские). [Wickramasinghe, 2006] Многие образовательные требования действуют аналогично экзаменам Advanced Levels и Ordinary Level. В некоторых школах даже есть возможность изучать все предметы на английском языке, но английский является обязательным языком в школе и даже в университетах, где большинство предметов преподается на английском языке, что является обязательным. Несмотря на то, что несколько терминов из португальского и голландского перешли в сингальский язык, именно британские колонизаторы оказали наибольшее влияние на диалекты Шри-Ланки. Сегодня сингальский, тамильский и английский признаны тремя официальными языками страны. [Mendis, 1968]

По официальным данным, 91,1 % жителей Шри-Ланки грамотны, и большинство из них говорит либо на сингальском, либо на тамильском языке (81,8 % на сингальском и 14,9 % на тамильском). Кроме того, 15% жителей Шри-Ланки могут общаться на английском языке. Почти 32,9% городских жителей говорят по-английски, а 34,1% умеют читать и писать, что позволяет сделать вывод, что они свободнее владеют английским языком, чем сельские жители. Фактически, большинство шри-ланкийских ученых согласны с тем, что особенности произношения, лексического состава и синтаксиса данного варианта известного как шри-ланкийский

английский – Sri Lankan English (SLE), являются его отличительными чертами. [Bernaisch, 2012]

Преподавание английского языка в Шри-Ланке началось сразу после британского вторжения в 1796 году. Оно тесно связано с евангелическими миссионерами и британским колониальным правлением. [Punchi, 2001] [Coperahewa, 2011] На самом деле важно учитывать, что раннее использование английского языка на Шри-Ланке было попыткой помочь в повседневном управлении рабочими плантации, а также распространить христианство среди островитян. [Coperahewa, 2011] [Punchi, 2001] Английский язык стал официальным административным языком страны в 1833 году в результате реформы Комиссии Коулбрука Кэмерона. [De Silva, 1981] Чтобы помочь коренным жителям лучше говорить по-английски, после этой инициативы в Коломбо, Галле и Канди было открыто несколько школ с преподаванием на английском языке. В результате с этого момента английский язык был доступен только небольшой группе шриланкийцев, в то время как основное население продолжало говорить только на своих родных языках. [Wickramasinghe, 2006]

Эти различия между образованными массами, говорящими по-английски, и теми, кто не говорил на нем, имели решающее значение для формирования привязанности к английскому языку, поскольку он помогал людям найти работу. Кроме того, это вызвало интегративную привязанность к подражанию колониальным повелителям или к тому, чтобы их считали похожими на них. Со временем жители Шри-Ланки стали рассматривать английский как язык «рационального и научного знания», а также «мышления и содержания» [Annamalai, 2004] Он также рассматривался как инструмент искоренения жесткой кастовой системы, существовавшей в стране для низших классов, что способствовало развитию классовой структуры, основанной на экономических факторах. Со временем владение

английским языком стало признаком социальной мобильности в Шри-Ланке [Lim, 2013]

Было крайне важно сохранить английский язык, чтобы процветать и поддерживать социальный статус, который он помог поднять. В результате этого сценария изучение английского языка стало способом приобретения культурного капитала или нефинансовых социальных качеств, которые поддерживают восходящую социальную мобильность. Это также подразумевало личные затраты, потому что нужно было тратить больше времени на изучение этой информации и в зависимости от типа образования. Классику, английскую литературу и правильное использование английского языка также необходимо изучать и запоминать. Родители, члены семьи и городские жители Шри-Ланки, изучающие английский язык, могут внести свой вклад в увеличение социального капитала английского языка. Горожане приложили усилия, чтобы записать своих детей в англоязычные школы и учреждения, потому что считали, что понимают значение английского языка в культуре Шри-Ланки. [Bourdieu, 1986]

Сельские жители испытывали напряжение в результате более широкого использования английского языка в общественной и административной обстановке из-за опасений по поводу языкового империализма, социально-экономической маргинализации и политической изоляции, которые сохранялись даже после обретения независимости. «Восстание сельской молодежи» 1971 года и последовавшая за ним одноязычная языковая политика оказали значительное влияние на последующую языковую политику Шри-Ланки. Эти события были следствием такого напряжения. В частности, социальная, экономическая и политическая нестабильность в стране была вызвана вышеупомянутым исключением сельских жителей. [Hettige, 2008] Закон 1956 года «Только

сингальский язык» находился под непосредственным влиянием языкового национализма, основанного на колониальных языках и последующих образовательных программах. Тамилы считали, что эта стратегия нарушает их родной язык и экономический статус, и это привело к недовольству, сопротивлению и напряженности, которые в конечном итоге спровоцировали гражданскую войну в 1980-х годах. [Herath, 2015], [Theva, 1995]

Чтобы уменьшить неравенство между городскими и сельскими изучающими английский язык в стране, в 1945 году была введена «Политика бесплатного образования», либерализовавшая английскую образовательную политику. Однако, поскольку отмеченные ярлыки вызвали патриотические чувства и призвали к восстановлению чистоты родного языка по сравнению с английским языком, предпочтительнее рассматривать реализацию как слишком запоздалую, чтобы исправить растущий разрыв. Из-за сильного акцента и намеков на родной язык английский для сельских жителей воспринимался как низший и «базолектальный», в то время как городская англоязычная образованная группа уже разработала акролектальную «элитарную» вариацию. [Fernando, 1977]

Навешивание ярлыков на эту политику также имело неблагоприятный эффект, поскольку образовалась пропасть между соответствующим англоязычным населением сельских и городских районов. Метафорические идеи, такие как английское слово «кадува», которое по-сингальски означает «меч», стали часто использоваться для обозначения силы английского языка. [Kandiah, 1984]

В настоящее время административные и социальные реформы помогли жителям Шри-Ланки осознать, что, помимо национальных языков сингальского и тамильского, английский язык играет решающую роль в Шри-Ланке. Английский язык стал более распространенным в

общественной жизни нескольких регионов. На самом деле, в некоторых областях язык развил местную вариацию и все чаще признается в качестве региональной разновидности с отчетливыми характеристиками [Mesthrie, 2008], [Mukherjee, 2010] Богатые в Коломбо, которые составляют относительно небольшую часть жителей Шри-Ланки, считают английский своим родным языком. Можно утверждать, что это сообщество доминирует в социальной, культурной, политической и экономической сферах Шри-Ланки. Однако эта широко используемая форма шри-ланкийского английского ни в коем случае не является нейтральным кодом; скорее, он наделен значениями и символикой, которые функционируют как на сознательном, так и на бессознательном уровнях шри-ланкийского общества [Mendis, 2010] Ожидается, что в ближайшем будущем он будет играть большую роль в распространении шри-ланкийского английского языка.

2.2 Появление SLE (шри-ланкийский английский)

Хорошо известный индийский английский – Indian English (IE) и шри-ланкийский английский – Sri Lankan English (SLE), две разные разновидности английского языка, оба являются членами семьи

южноазиатских разновидностей английского языка. Несмотря на то, что Шри-Ланка и Индия являются соседями и обе имеют колониальную историю, SLE нельзя классифицировать как подвариант ИЭ, потому что между ними было мало взаимного влияния и потому что она имеет свою собственную уникальную идентичность. [Meyley, 2009] SLE развила отчетливую идентичность и в результате получила много своих отличительных фонетических и фонологических, морфологических, лексических и синтаксических особенностей. [Bernaisch, 2012]

Кроме того, Шри-Ланка отличается от Индии тем, что большинство ее населения говорит на одном, двух или трех языках. В этом отношении Шри-Ланку лучше всего сравнивать с другими странами Юго-Восточной Азии, в которых используются три-четыре основных языка, такими как Малайзия, Сингапур и Гонконг. Шри-Ланка является трехязычной, как Сингапур и Малайзия, а условия SLE сопоставимы с Сингапуром, Малайзией и Гонконгом с точки зрения отсутствия признания региональных диалектов английского языка. Английский язык, на котором говорят в Шри-Ланке, разработал свою собственную классификацию региональных и классовых диалектов, как и другие языки, на которых говорят там. Одно исследование показало, что родной язык нации оказал значительное влияние на разговорные черты и произношение, которые отличают шриланкийский английский от официальной формы. Одним из таких примеров является заметная распространенность сингальских заимствований. В английский язык также были включены многочисленные заимствования из тамильского, малайского, арабского, голландского и португальского языков.

В настоящее время в Шри-Ланке есть разные типы носителей английского языка:

- те, кто говорит на нем как на своем родном языке

- Говорящие на трех/двух языках, владеющие английским и сингальским/тамилским языками
 - Три/двуязычные носители, для которых один язык является доминирующим (самая большая группа)
 - Мало говорящие или те, кто вообще не знаком с английским языком
- Стандарт устанавливается первой и второй группами

SLE постоянно меняется, чтобы соответствовать потребностям нового поколения, как и любой другой язык. Сравнивая это с английским языком старшего поколения, который был более «колониальным» по своей природе и находился под сильным влиянием британцев до и после обретения независимости, это становится особенно очевидным. Несмотря на эти модификации, до сих пор неясно, что именно определяет стандартную версию шри-ланкийского английского языка. Термин «шри-ланкийский английский» часто используется для обозначения типа «сломанного» английского языка, на котором не говорят бегло в определенных социальных кругах. Другие, однако, оспаривают эту идею и соглашаются с тем, что SLE является законным типом. [Bernaisch, 2012]

В настоящее время признано, что шри-ланкийский английский представляет собой разновидность английского языка с различными изменениями в фонологии, морфологии и семантике, что является предметом обширных исследований. Хотя некоторые из этих специфичных для SLE вариаций были изучены и задокументированы, не все они были систематизированы в словарях или руководствах по грамматике. Ни в коем случае не подразумевается, что эти варианты не являются отличительными чертами языкового репертуара шри-ланкийского английского языка по той простой причине, что они недостаточно регламентированы. На самом деле, многие исследователи заинтересованы в том, чтобы с помощью

эмпирических исследований показать, что SLE — это вариант английского языка, обладающий уникальными лингвистическими характеристиками [Fernando, 2003] [Kandiah, 1979] [Mukherjee, 2008] [Passé, 1955]

Словарь шри-ланкийского английского языка Майкла Мейлера и книга Манике Гунесекера «Постколониальная идентичность шри-ланкийского английского» [Katha Publishers, 2004] — единственные книги, которые в настоящее время предлагаются по этой теме в Шри-Ланке. Академики писали о SLE примерно с момента обретения независимости в 1948 году, но для широкого читателя было опубликовано мало книг по этой теме. Многим носителям SLE не нравится слышать, что они говорят на SLE, и большинство студентов, изучающих язык, стремятся говорить на «британском английском». А некоторые учителя и ученые сопротивляются идее SLE, а поощряют студентов изучать британский английский. Почти ничто за пределами Шри-Ланки не указывает на существование SLE. Тот факт, что значительная часть населения Шри-Ланки действительно говорит по-английски как на своем родном языке, многим неизвестен, а когда это так, обычно считается, что это своего рода разновидность индийского английского. Отсутствие конкретных доказательств, подтверждающих существование SLE и идентифицирующих его характеристик, долгое время было проблемой. [Gunesequera, 2010]

“Шри-Ланкийский английский - это язык, используемый жителями Шри-Ланки, которые предпочитают использовать английский для любых целей на Шри-Ланке... Английский, используемый элитой Шри-Ланки, является стандартным шри-ланкийским английским”. - профессор Манике Гунесекера, 2005

2.3 Место SLE в круге Качру

Согласно Мукерджи, Шилку и Бернайшу [Mukherjee, 2010], контекст английского языка Шри-Ланки представляет все три концентрических уровня английского как родного языка (ENL), английского как второго языка (ESL) и английского как иностранного языка (EFL) и, таким образом, является полезной классификацией для остального населения.

Учитывая присутствие группы носителей языка в среде SLE, сценарий SLE в Шри-Ланке отличается от сценария других сообществ Южной Азии. Бюргеры, местная коренная группа, имеют евразийское происхождение. Они составляют 0,2% населения Шри-Ланки, хорошо говорят по-английски и считают его своим родным языком [Mendis, 2010]. О межъязыковом континууме можно сказать, что это сообщество обладает конечным состоянием английского языка. Среднестатистическому жителю Шри-Ланки почти невозможно достичь этого конечного состояния. Поскольку община бюргеров не может быть классифицирована как носители второго языка и, вероятно, принадлежит к первому кругу, концентрическая модель Качру не будет достаточной в Шри-Ланке в этой ситуации. Как бы их классифицировал Качру [Kachru, 1986], их нельзя разделить на внешний круг других говорящих на L2 в Шри-Ланке. На самом деле SLE уникальна в нескольких отношениях благодаря своим свойствам нативизации и эндонормативной стабилизации [Mukherjee, 2012]. Кроме того, в Шри-Ланке есть уникальные носители английского языка, как и в других контекстах Южной Азии, в том числе люди, которые говорят на этом языке с небольшими навыками (базолектальный) и не могут рассматриваться как представляющие институционализированный вариант английского языка. [Fernando, 1977]

2.4 Особенности шри-ланкийского английского языка

Три ключевые характеристики, отличающие шри-ланкийский английский от индийского: (i) преобладание сингальских заимствований, (ii) вариации в использовании общеупотребительной лексики и (iii) произношение буквы «г» в SLE.

Обилие сингальских заимствований в SLE, без сомнения, является его самой отличительной чертой. Поскольку сингальский язык является основным языком Шри-Ланки и больше нигде не используется, неудивительно, что эти слова характерны для острова. Это очень распространенная функция, встроенная в различные диалекты английского языка. Ниже приведены такие примеры того, как английская лексика и фразы могут отличаться в SLE:

“Shape!” - It's alright!

Shorteats - snacks

"If you came here yesterday, you could meet her". - Changed use of tense

Эти термины конкретно относятся к национальной флоре и фауне, разнообразным продуктам питания и напиткам, а также к буддизму, преобладающей религии в стране. SLE также содержит заимствования из других языков, включая тамильский, хинди, малайский, арабский, голландский, португальский и другие, однако большинство из них, вероятно, используются другими англичанами из Южной и/или Юго-Восточной Азии. Некоторые отличительные слова, используемые в SLE, были задокументированы в британских словарях, таких как Оксфордский словарь английского языка (OED), вдохновленный работами Роберта Нокса 1680-х годов. [Boyle, 2004]

В исследовании, проведенном Нихалом Веллой Араччи [Arachchi, 2013] среди пяти выборочных групп письменных и устных оценок SLE.

Анализ данных, собранных для этого исследования, показывает, как манипулируют различными аффиксами первого языка для создания новых терминов, которые отличаются от диалекта шри-ланкийского английского языка. Однако различий между регионами исследователь практически не наблюдает. Большинство участников постоянно использовали ланканизированные варианты написания в своей работе. Поскольку написание и произношение тамильского и сингальского языков идентичны, они произносят то, что пишут, а не используют английское написание. Включая *Blakbod*, *Lisen* и т. д. Участники без колебаний заменяли тамильские или сингальские слова английскими словами. Это отличительная черта ланкийского английского языка. Региональные диалекты расширяют его еще больше. В зависимости от того, откуда они, они используют заимствования из сингальского и тамильского языков, которые различаются. В качестве иллюстрации: *Kitul tree* (фермерское дерево), *Amma*(мать) и *Appa* (отец).

С точки зрения фонологии, SLE и индийский английский имеют разное произношение буквы «r». Буква «r» не произносится в таких терминах, как *mother*, *father* и *land* в SLE, как в обычном британском английском произношении, валлийском, австралийском и южноафриканском английском, что типично для шотландского, ирландского, американского и многих других языков. диалекты индийского английского языка. Кроме того, SLE обычно опускает «соединяющее r» в таких выражениях, как «*mother and father*», «*here and there*», «*four or five*» и т. д. Когда за последним «r» следует начало гласная в следующем слове, в обычном британском английском произношении буква «r» произносится, а в SLE — нет. Поскольку данная исследовательская работа посвящена фонологии SLE, она будет описана далее в следующих главах.

Было проведено много исследований по шри-ланкийскому английскому, однако трудно классифицировать или дать точное определение того, что на самом деле представляет собой шри-ланкийский английский. Это связано с тем, что в Шри-Ланке проживает много разных национальностей (как упоминалось ранее), и существует множество мнений о том, какой тип английского языка используется в Шри-Ланке. Согласно исследованиям, проведенным в этой области, в настоящее время нет ни одного типа английского языка, который был бы принят в качестве стандарта во всем мире. Однако существует множество английских диалектов, и все они приемлемы в своих регионах и являются правильными. На самом деле именно знание первого языка затрудняет изучение структуры второго языка. По словам Манике Гунесекара (Gunesequera, 2005), стандартный английский язык Шри-Ланки - это диалект, на котором говорит элита страны для всех официальных целей. Это социолингвистический термин, используемый для описания высокостатусного варианта языка, на котором говорят высокостатусные люди. Это недвусмысленно демонстрирует, что в Шри-Ланке говорят на двух диалектах английского языка. Это одновременно уникальные и типичные формы шри-ланкийского английского языка. Тем не менее, согласно Mayler (Meyler, 2009), шриланкийский английский - это язык, на котором говорят шриланкийцы, которые говорят на английском как на своем родном или втором языке. SLE не является чистой несмешанной разновидностью английского языка. Сингальский, тамильский, малайский, португальский, голландский, арабский и различные диалекты английского языка оказали влияние на SLE (британский, валлийский, ирландский, шотландский, американский, индийский). - (Семантика, синтаксис и морфология) Фонологическое влияние оказали британский английский + сингальский и тамильский. Сингальский и тамильский языки очень помогли в развитии фонологии SSLE, поскольку носители говорят на двух языках.

Маник Гуансекара [Gunesequera, 2005] добавил, что жители Шри-Ланки не говорят на том же английском языке, что и колонисты. Он сочетает в себе английский язык колонизаторов с региональными тамильскими и сингальскими заимствованиями. Эту смешанную версию английского языка, которая уступает традиционному британскому английскому, предпочитают многие жители Шри-Ланки. Но она утверждает, что это уникально для шриланкийцев. Сироми Фернандо [Fernando, 2008] провел фонологические, морфологические, синтаксические и орфографические различия между диалектами Шри-Ланки. Пасс [Passé, 1948] утверждал, что в результате переводов с родного языка на шриланкийский английский, который предпочитали шриланкийцы, возникли различные диалектические формы. Согласно использованию слов, Тиру Кандиа [Kandiah, 1981] различал различные диалекты. Аналогичный эффект можно наблюдать и в морфологии. Стандартный британский английский не ставит существительные во множественное число, но даже носители стандартного шри-ланкийского английского языка часто делают это. Поскольку сингальский и тамильский диалекты варьируются от региона к региону, Читра Фернандо [Fernando, 1977] сказал, что существует много диалектных различий в произношении среди подразновидностей Шри-Ланки.

В дополнение к двум вариантам, упомянутым Манике Гунасекара и Майлер, Читра Фернандо утверждает, что носители, менее знакомые с английским языком, используют еще один вариант, называемый Not-pot. Замечено, что в то время как конкретные этнические варианты остаются нетронутыми, то же самое богатое англоязычное население меняет свое отношение к диалектному разнообразию, которое оно использует. Согласно сообщению Bloomfieldians, аллофонические вариации означают, что один и тот же аллофон ведет себя по-разному в зависимости от его места в стандартном британском английском. Это явление отсутствует в шриланкийском английском языке, который поддерживает различие между шри-

ланкийским английским языком и британским стандартным английским языком.

2.5 Фонологический аспект SLE

Изучение фонетики Шри-Ланкийского английского языка является важной областью исследований, которая привлекает все большее внимание в последние годы. Далее будет рассмотрена важность фонетики Шри-Ланкийского английского языка в трех основных областях: понимание уникальных особенностей произношения, обучение и изучение языка, а так разработка и реализация языковой политики. [Widyalankara, 2014]

Во-первых, изучение фонетики Шри-Ланкийского английского языка важно для понимания уникальных особенностей произношения и того, как они отличаются от других разновидностей английского языка. Шри-Ланкийский английский язык является разновидностью английского языка, развившейся на Шри-Ланке под влиянием местного языкового и культурного контекста. В результате, Шри-Ланкийский английский язык имеет несколько уникальных фонетических особенностей, которые отличают его от других разновидностей английского языка. Например, использование звука [v] как для [v], так и для [w] в начальной позиции слова является распространенной особенностью Шри-Ланкийского английского языка. Анализируя фонетические особенности Шри-Ланкийского английского языка, лингвисты могут получить представление о языковых и культурных факторах, которые повлияли на развитие языка на Шри-Ланке. [Widyalankara, 2014]

Во-вторых, изучение фонетики Шри-Ланкийского английского языка важно для обучения и изучения языка. Понимание конкретных

фонетических особенностей Шри-Ланкийского английского языка позволяет преподавателям разрабатывать учебные материалы и методики, которые соответствуют потребностям учащихся Шри-Ланкийского английского языка. Это может помочь улучшить точность и беглость их произношения, что является важным аспектом эффективного общения на английском языке. Например, преподаватели могут сосредоточиться на обучении различия между длинными и короткими гласными, что является распространенной особенностью произношения Шри-Ланкийского английского языка. [Widyalankara, 2014]

В-третьих, изучение фонетики Шри-Ланкийского английского языка важно для разработки и реализации языковой политики. Анализируя фонетические особенности Шри-Ланкийского английского языка, лингвисты могут предоставить информацию о том, как продвигать языковое разнообразие и инклюзивность на Шри-Ланке. Это может помочь обеспечить равный доступ к образованию и трудоустройству для всех говорящих на Шри-Ланкийском английском языке, независимо от их языкового происхождения. Например, разработчики языковой политики могут использовать результаты исследований фонетики Шри-Ланкийского английского языка для разработки языковых политик, которые продвигают языковое разнообразие и инклюзивность на Шри-Ланке. [Widyalankara, 2014]

Было опубликовано несколько исследований фонологии SLE, и кажется, что существует широкое согласие в отношении фонологических характеристик, отличающих SLE [Parakrama, 1995]. Большинство этих исследований, однако, были сосредоточены на характеристиках высокопрестижного варианта SLE, таких как диалект, используемый носителями, для которых SLE является их родным языком. Одним заметным исключением является С. Фернандо [Fernando, 2008], который в недавнем

исследовании предположил, что по крайней мере четыре различных диалекта SLE могут быть идентифицированы на основе достаточно систематических аспектов произношения.

Приведенный ниже список фонологических признаков составлен на основе ранних исследований С. Фернандо [Fernando, 1985] и более поздних наблюдений Мейлера [Meyley, 2007] в отношении теории о том, что сохранение одних и тех же или близкородственных признаков по прошествии двадцати лет является убедительным доводом для относительной стабильности. По сравнению со списком Мейлера 1985 года список Фернандо значительно длиннее и содержит элементы, которые она называет «межъязыками обучающихся». [Fernando, 1985] Ее различие между этими характеристиками и характеристиками более «типичного» диалекта SLE добавляет правдоподобности утверждению о том, что это состояние имеет более одного диалекта. Мейлер называет престижный вариант SLE «типичным SLE», и все его наблюдения связаны с этим вариантом.

Черты, которые можно найти в высокопрестижном типе SLE, последовательно представлены в следующем списке.

1. Долгие гласные [e] и [o] заменяют [ei] и [əu] из британского английского. Многие исследователи указывают на различия между этими фонетическими звуками. Гунесекера [Gunesequera, 2005] утверждает, что SSLE включает два звука "o": низкий задний гласный /ɔ/ и средний задний гласный /o/. Отсутствие низкого заднего гласного звука в сингальском языке и паритет между двумя гласными звуками мешают изучающим английский язык второго языка формировать новую категорию гласных звуков /ɔ/. В результате, изучающие английский язык в качестве второго языка на Шри-Ланке часто заменяют /ɔ/ на /o/. Гунесекера [Gunesequera, 2005] классифицирует /o/, /o:/ как задние гласные звуки в

стандартизированном инвентаре гласных звуков шри-ланкийского стандартного английского языка (SSLE). Различие между этими гласными звуками основано на степени открытости/закрытости и округлости артикуляционной конфигурации. Следовательно, /o/, характеризующийся как полужакрытый гласный звук в SSLE, имеет более низкую формантную частоту F1 по сравнению с средним гласным звуком, отражая вариацию конфигурации голосового тракта.

2. Использование двух отдельных гласных заднего ряда

Говорящие на шри-ланкийском английском языке используют две отдельные гласные заднего ряда, /ɔ/ и /ɒ/. Гласная /ɔ/ используется в таких словах, как «cot» и «hot», а /ɒ/ используется в таких словах, как «rot» и «rot». [Mendis, 2007]

3. Все гласные реализуются как долгие, так и краткие гласные.

В большинстве разновидностей английского языка длина гласных не является фонемной - она не меняет значение слова. Однако в Шри-Ланканском английском языке длина гласных может быть фонемной. Например, слова "fool" и "full" различаются по длине гласной, где "fool" имеет короткую /ʊ/, а "full" - длинную /u:/. Аналогично, "cot" имеет короткую /ɒ/, а "court" - длинную /ɔ:/>.

Использование длины гласных как фонемной особенности в Шри-Ланкийском английском языке можно объяснить влиянием сингальского языка, где длина гласных контрастна и меняет значение слов. При развитии Шри-Ланканского английского языка эта особенность была сохранена из сингальского языка. Сейчас длина гласных достаточно последовательно наблюдается в речи жителей Шри-Ланки, независимо от этнической или социальной принадлежности. [Mendis, 2007]

4. Замена глухого фрикативного [θ] глухим зубным взрывным звуком [t], а звонкого фрикативного звука [ð] - звонким зубным взрывным звуком [d]. По словам Фернандо (1985), альвеолярные взрывные звуки в британском английском приобретают слегка ретрофлексную артикуляцию при SLE.

5. Использование [v] как для [v], так и для [w] в начальной позиции слова в качестве губно-зубного продолжения без трения. В английском языке Шри-Ланки использование [v] в начальной позиции слова часто является результатом влияния родных языков, на которых говорят в Шри-Ланке, таких как сингальский и тамильский. В этих языках нет различия между [v] и [w], и вместо этого используется звук, похожий на [v] для обоих звуков. В результате носители английского языка на Шри-Ланке могут использовать [v] вместо [v] и [w] в начальной позиции слова.

6. SLE использует [əd] вместо британского английского [ɪd] для флективного суффикса -ed. По словам Фернандо (1985), это характеристика размещения нейтральной гласной [ə] во всех безударных гласных в последних слогах слова.

В дополнение к этим чертам Мейлер (2007) приводит большое количество примеров разнообразного (то есть несистематического) произношения, подчеркивая эфемерный характер фонологии SLE. Одним из таких примеров является то, как слог с буквой I произносится во фразах "granite," "marine," и "binoculars"

Хотя некоторые носители SLE используют гласную высокого переднего ряда I в marine, Мейлер утверждает, что SLE использует дифтонг [aɪ] в отличие от I или [ɪ] в британском английском. Еще одним примером являются такие слова, как "direct" и "financial", которые произносятся по-разному.

На Шри-Ланкийском английском (SLE) глайды используются для соединения двух гласных звуков и делают произношение слов более плавным и естественным. SLE имеет свой собственный уникальный набор фонетических особенностей, и использование глайдов является одной из них. Степень использования глайдов может варьироваться в зависимости от факторов, таких как возраст, уровень образования и социальный статус говорящих. Например, молодые говорящие могут делать больше глайдов, чем старшие, так как они могут быть более подвержены влиянию произношения британского английского. Кроме того, говорящие из городских районов могут использовать больше глайдов, чем те, кто живет в сельской местности, так как они могут иметь больше опыта общения на западном английском. В целом, использование глайдов в Шри-Ланкийском английском зависит от различных факторов и может варьироваться у разных говорящих. [Де Сильва, Р. 2018]

Например:

- "Face" pronounced as "fayis" - /feɪs/
- "Go" pronounced as "gow" - /gəʊ/
- "Price" pronounced as "pries" - /praɪs/

Особенности, которые считаются нестандартными для SLE (Гунесекера, 2005 г.):

1. Путаница [o] и [ɔ] hall/hole
2. Путаница [f] и [p] fan/pan

До того, как на него повлиял английский язык, в сингальском языке не было звука, похожего на /f/. В результате у сингальского не было собственного письма до первого десятилетия 20 века. Из-за этого у жителей Шри-Ланки могут возникнуть проблемы с определением разницы между /f/

и /p/, что заставит их произносить fish как /phish/ или fried food как /phried/. В шри-ланкийском английском это произношение часто можно услышать.

3. Вставка гласной переднего ряда [ɪ] перед группой согласных stay, school

4. Использование [s] вместо [z] zoo, zip

5. Использование [ʃ] вместо [s] seat, sell

6. Использование [æ] вместо [ə] address, advantage

Ниже приведены несколько примеров того, как шри-ланкийский английский используется в реальной жизненной ситуации с учетом влияния местного языка на произношение.

1. “think” [tɪŋk] “that” [tæt] (Нет межзубных фрикативных звуков)

2. “The lady [ˈle:di] goes [gɔ:z] home [hɔ:m]” Нет дифтонгов, вместо них используются длинные моноптонги

3. “pot” “top” - отсутствие аспирации в начальной позиции взрывных звуков /t/ и /k/ и отсутствие аспирации в звуке /p/.

4. “Window, Wordsworth” W → V [ˈvɪndəʊ] [ˈvɜ:dz, vəθ] (labiodental approximate)

5. “Take your dinner” (Retroflex) – d & t

6. Оглушение [z] в начале, в конце слова и между гласными (zoo – [su:], haze- [heɪs], buzz-[bʌs])

Интонационные модели являются важным аспектом устной речи и могут значительно отличаться в различных вариантах английского языка. В случае Шри-Ланкийского английского (SLE) интонационные модели являются особенно уникальной чертой языка и могут выделить его среди других вариантов английского языка.

Одной из наиболее характерных особенностей акцента шри-ланкийского английского является интонационный рисунок, используемый его говорящими. Говорящие на шри-ланкийском английском языке склонны иметь высокий подъем в конце своих предложений, что является подъемом тона, который часто используется для обозначения вопроса или неопределенности. Этот интонационный рисунок является общей чертой многих южноазиатских разновидностей английского языка и часто называется "поющей" интонацией (sing-song intonation) [Jenkins, 2015]. Высокий подъем в конце предложений является ключевой характеристикой шри-ланкийского английского языка и является одним из способов, которыми он отличается от других разновидностей английского языка.

Интонационные особенности носителей английского языка на Шри-Ланке могут варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая региональные диалекты, социальный класс и уровень образования. Однако есть некоторые общие тенденции, которые можно наблюдать. В целом, интонационные особенности носителей английского языка на Шри-Ланке отражают уникальные лингвистические и культурные влияния, которые формируют английский, на котором говорят в Шри-Ланке.

Молодое поколение может чаще переключаться между английским и своими родными языками, включая лексические единицы и фонологические особенности сингальского, тамильского или других языков, используемых в Шри-Ланке. Это может привести к более гибридной фонологической системе, отражающей динамический характер контакта и изменения языка. Кроме того, многие английские заимствования из сингальского произносятся по-разному в сингальском языке, и говорящие произносят эти слова с более сингальским акцентом, чем английским. [Jayasekara, 2018]

Однако существуют также различия в том, как молодое и старшее поколения используют английский язык в Шри-Ланке. Согласно статье Р. М. К. Ратнаяке "Шри-ланкийский английский: использование и отношение", молодое поколение, как правило, использует более разговорный и неформальный язык, в то время как старшие поколения могут использовать более формальный и традиционный язык. Это может привести к недоразумениям и трудностям в общении между поколениями. [Ratnayake, 2015]

Неговорящие на начальном или среднем уровне могут проявлять более четкую артикуляцию из-за их продолжающегося процесса изучения второго языка. Эти говорящие часто более сознательны в отношении границ слов и правил произношения, так как они все еще развивают свою языковую компетенцию в целевом языке. Кроме того, у них есть осторожность, чтобы не допустить грамматических, синтаксических или фонетических ошибок, так как они все еще находятся в начальной стадии изучения английского языка.

В будущем может произойти больше изменений в языке и SLE, которые потребуют постоянного изучения и экспериментов, учитывая скорость языковых изменений в мире и на Шри-Ланке [Keerthirathne, 2014]

2.9 Будущее шри-ланкийского английского языка

Существует множество исследований и исследований об использовании шри-ланкийского английского языка и о том, как он будет использоваться в современном англоязычном мире. Как упоминалось ранее, использование SLE (шри-ланкийский английский) довольно противоречиво, поскольку существует множество групп ученых, придерживающихся разных взглядов на этот предмет.

Многие носители продолжают считать, что английский язык, на котором говорят в Шри-Ланке, является британским английским. Gunesequera (2005) обнаружил в недавнем исследовании, что предыдущий президент Шри-Ланки, тогдашний лидер оппозиции и многие важные министры в правительстве считают, что они говорят на британском английском. Кроме того, отделение преподавания английского языка в университете в Южной провинции Шри-Ланки (известном своими сильными националистическими идеалами) утверждает, что обучает RP (Received Pronunciation) в своей программе ESL. Следует отметить, что отсутствие осознания индивидуальности языка, на котором говорят, не является чем-то необычным, если этот язык изучался как первый язык в сфере дома и нет смысла сравнивать его с другим вариантом. Это особенно верно для грамматики и синтаксиса, поскольку в Шри-Ланке трудно найти полные объяснения британского английского. Акценты и произношение, с другой стороны, узнаваемы через средства массовой информации, фильмы и популярную музыку. Фактически такое понимание демонстрируют результаты опроса Д. Фернандо [Fernando, 2008], в котором 81% респондентов считают, что SLE относится к шри-ланкийскому акценту. Можно утверждать, что знание SLE как варианта, отличного от британского или американского английского, не отсутствует полностью.

Согласно недавнему исследованию, националистические идеологии 1960-х и 1970-х годов, выступавшие против английского языка (особенно в сфере образования), уменьшились [Mendis, 2007]. На вопрос о межличностном общении 97,5% респондентов, опрошенных Künstler et al. survey, ответили, что предпочли бы говорить по-английски, а 75,4% заявили, что им было бы стыдно, если бы они этого не сделали. Основываясь на этих предварительных выводах, Künstler et al. утверждают, что представляется разумным ожидать, что английский язык станет еще более прочным в шри-ланкийском обществе в будущем. С точки зрения использования шри-ланкийского английского языка в качестве широко распространенной концепции в Шри-Ланке было запущено множество различных кампаний.

- Новые позиции и дебаты: SLE и ELT – проект (Speak English our way) - «Говори по-английски по-нашему», направленный на продвижение использования SLE.

- Английский язык Шри-Ланки: повышение осведомленности о вариациях

- Английский Jaffna и региональные различия в лексике, синтаксисе и фонологии SLE.

- Меняющееся лицо «нестандартных» употреблений: мы должны пересмотреть то, что мы привыкли рассматривать как «ошибки», особенно в фонологии.

Один из способов, которым SLE влияет на новые поколения, заключается в том, что он дает им ощущение идентичности и принадлежности. Для многих молодых жителей Шри-Ланки SLE - это язык, на котором они выросли, говоря дома или с друзьями, и это важная часть их культурной идентичности. Согласно исследованию Кариявасама и Переры

[Perera, 2018], SLE часто используется как маркер идентичности и социального статуса среди молодых жителей Шри-Ланки. Исследование показало, молодые люди, говорящие на SLE, чаще всего чувствуют принадлежность к своему сообществу и идентифицируются с культурой Шри-Ланки.

Еще один способ, которым SLE влияет на новые поколения, заключается в том, что он дает им возможности для общения и социального взаимодействия. SLE широко используется в Шри-Ланке и часто используется в неформальных ситуациях, таких как общественные мероприятия, школы и рабочие места.

Наконец, SLE также может оказать влияние на образовательные и профессиональные возможности, доступные новым поколениям в Шри-Ланке. Поскольку английский язык является важным языком для международного общения и коммерции, владение SLE может открыть новые возможности для образования и трудоустройства. Согласно исследованию Джайасурии [Jayasuriya, 2018], молодые люди, говорящие на SLE, чаще имеют доступ к высшему образованию и лучшим возможностям трудоустройства. Исследование показало, что SLE был особенно важен для молодых людей из малообеспеченных семей, которые могли не иметь доступа к формальному образованию на английском языке.

В заключение, SLE оказывает значительное влияние на новые поколения в Шри-Ланке, предоставляя им ощущение идентичности и принадлежности, возможности для общения и социального взаимодействия, а также доступ к образовательным и профессиональным возможностям. Представляется, что важно продвигать и сохранять SLE для будущих поколений, чтобы они могли продолжать пользоваться его уникальными особенностями и культурным значением. Таким образом, мы

можем помочь молодым жителям Шри-Ланки получить необходимые инструменты для успеха в все более глобализированном мире.

Выводы по главе II

В этой главе глубоко анализируется процесс языковой эволюции. В частности, английский язык, его происхождение и использование английского языка в качестве лингва-франка. Также обсуждается информация о влиянии английского языка на колониальные страны и распространении английского языка со временем. Глава также знакомит с широким разнообразием английских диалектов и их особенностями в синтаксисе, фонологии, грамматике, морфологии и т. д. Также представлен круг Качру и его использование в качестве инструмента для сортировки разновидностей английского языка. Затем мы проанализировали шриланкийский английский, его происхождение и использование английского языка как постколониального языка в Шри-Ланке, кроме того, обсуждается фонологический аспект SSLE языка и его уникальные фонетические особенности.

Глава 3. Особенности фонетической системы шри-ланкийского английского языка

3.1 Материалы и методы исследования

Цель данного исследования - провести всесторонний анализ фонетических особенностей шри-ланкийского варианта английского языка на сегментном и суперсегментном уровне.

Материалом для данного исследования послужили материалы видеороликов-интервью PulseLk на YouTube с участием представителей разных возрастных групп с разным уровнем образования. Материалы представлены 12 видеозаписями общей продолжительностью 240 минут. Группа информантов состояла из 4 человек в возрасте 20-45, и 9 человек в возрасте 45+

Данное исследование включало в себя два этапа, каждый из которых призван решить определенные задачи. Первый этап эксперимента заключался в качественном и количественном анализе видео-интервью с YouTube с участием носителей шри-ланкийского варианта английского языка, принадлежащих к различным возрастным категориям, с целью выявить основные отличительные фонетические особенности данного варианта. - Второй этап включал в себя опрос, проведенный среди жителей Шри-Ланки, чтобы оценить их мнение о принятии шри-ланкийского английского языка в качестве стандартного диалекта в Шри-Ланке. В совокупности эти этапы эксперимента направлены на то, чтобы обеспечить всестороннее понимание фонетических особенностей шри-ланкийского английского языка и его признание в качестве стандартного диалекта в Шри-Ланке.

В ходе исследования использовался комплексный метод анализа, включавший в себя фонетический (аудиторский) анализ речи информантов, сравнительный анализ реализации фонем, интонационных моделей,

ритмической структуры в шри-ланкийском варианте английского языка и в британском произносительном стандарте.

Этапы исследования включали:

1. Отбор материала для исследования;
2. Аудиторский анализ речи информантов;
3. Сравнительный анализ результатов;
4. Интерпретация полученных результатов.

3.2 Анализ фонетических особенностей шри-ланкийского английского языка

Для анализа фонетических особенностей все фонемы были разделены на гласные и согласные.

В ходе эксперимента были выявлены следующие особенности произношения гласных фонем:

1. Замена дифтонга /əʊ/ монофтонгом /ɔ:/

Например:

Пример речи 1: “...I'll start off with a very simple question - what do you owe [ɔ:] your success...”

Пример речи 2: “...feeling lonely['lɔ:nlɪ] and being lonely['lɔ:nlɪ] are two different things...”

Пример речи 3: “...How do you cope[kɔ:p] with that...”

Пример речи 4: “...Srilanka also has the largest gathering of Asian elephants in one location [lɔ:keɪʃn] ...”

Пример речи 5: “So over a call, we wrote [ɔ:t] this funny script”

Пример речи 6: “come outside every morning hold [hɔ:ld] hands and sing...”

В английском языке Шри-Ланки принято заменять дифтонг /əʊ/ гласным монофтонгом /ɔ:/. Эта лингвистическая особенность известна как "монофтонгизация" дифтонга /əʊ/. Участниками роликов 1,3,5,6 были все молодые люди, а участниками видео 2 и 4 были люди старше 40 лет. Все участники демонстрировали эту функцию во многих видеороликах, и ,

следовательно, данная особенность присуща всем носителям SLE независимо от возраста.

2. Замена дифтонга /eɪ/ на монофтонг /e:/

Пример речи 1: “...you know unlike today [tʊd'e:] the knowledge at that point of time about the world and then country was very limited...”

Пример речи 2: “...to meet a charming young lady['le:di]...”

Пример речи 3: “...Montessori was great[gre:t]...”

Пример речи 4: “Great [gre:t] opportunity to meet Australian university representative”

Пример речи 5: “...he insisted on that since day [de:]1...”

Пример речи 6: “I joined as actually National Sales[se:ls] Manager”

Пример речи 7: “So if that is the case [ke:s] then then we need to develop younger generation”

Анализируя видеоролики, мы поняли, что эта особенность была замечена скорее среди старшего поколения, чем среди молодежи. Все приведенные выше примеры относятся к людям старше 40 лет. За исключением говорящего на видео 4, все остальные 6 участников остальной части примера показали эту особенность в своей речи, независимо от их пола или образования.

3. Замена [neutral sound] на [a] в финальной позиции

Пример речи 1: “...I said there is no way it is over ['əʊvə]...”

Пример речи 2: “...I've always wanted to be a doctor['dɒktə]...”

Пример речи 3: “...I had to go buy a camera [ˈkæməɹə] from the shop...”

Пример речи 4: “...So I told my teacher [ˈtiːtʃə] I had to leave early...”

В английском языке Шри-Ланки нейтральный гласный звук [ə] часто заменяется гласным звуком [a] в конечных позициях слов. Пропуск нейтрального гласного звука [ə] в безударных слогах в конечной позиции слов в лингвистических терминах называется удалением schwa. Другие диалекты английского языка также обладают этой лингвистической чертой, следовательно, она не является специфичной для шри-ланкийского английского. Однако в английском языке Шри-Ланки удаление schwa используется чаще, и считается отличительным аспектом этого варианта. Участники примеров 2 и 3 были старше 40 лет, а участники примеров 1 и 4 были моложе. Поэтому эта функция не зависит от возраста.

Также были выявлены следующие особенности реализации согласных фонем:

1. Сильная артикуляция в /t/, /k/

Пример речи 1: “...they always try to **pick that up...**”

Пример речи 2: “...it’s colombo two [tu:]...”

Пример речи 3: “so obviously the contact [ˈkɒntækt] between humans and elephants is very frequent [friːˈkwɛnt] ”

Пример речи 4: “...i would say a varied palette you know from the best food or the finest food to [tu:] eating...”

Пример речи 5: “...And when I say digitally [ˈdɪdʒɪtli] enabled, it’s all about [ˈbaʊt] what [wɒt] the customers are looking for...”

Участником является молодой человек из видео 2, и он проявил эту особенность в своей речи. Однако все остальные примеры - это диалоги, произнесенные людьми старше 40 лет. Следовательно, можно

сказать, что эта особенность является более распространенной среди пожилых людей, но иногда молодые люди могут также проявлять е.

2. Отсутствие придыхания звук [p].

Пример речи 1: “...you know people[ˈpi:pl] who go for that...”

Пример речи 2: “...the human elephant conflict I think is the biggest social political [rəˈlɪtɪkəl]economic and conservation problem[ˈprɒbləm]...”

Пример речи 3: “...We need to find the potential [bəʊˈtɛnʃəl] in this service...”

Пример речи 4: “We had the luck of working with some amazing people[ˈpi:pl] and also some clients”

Пример речи 5: “The boundary of your National Park [pɑ:k]when he came to the temple[ˈtempəl] area”

В SLE аспирация звуков /t/ и /k/ может быть довольно сильной, что приводит к заметному взрыву воздуха после освобождения согласной. В Шри-Ланканском английском языке (SLE) при этом глухой смычный согласный /p/ часто произносится без аспирации, что означает отсутствие заметного взрыва воздуха после освобождения согласной. Это в шри-ланкийском английском можно объяснить влиянием родных языков, таких как сингальский и тамильский. В видео мы можем увидеть множество примеров этого. Это качество замечено у многих старших носителей английского языка по сравнению с молодыми, и очевидно, что их использование английского языка в повседневной жизни также влияет на это (в связи с влиянием сингальского языка). За исключением молодого человека из примера 4, все остальные 4 участника в примерах - пожилые люди.

3. При SLE звук "R" часто произносится как ретрофлексный аппроксимант /ɻ/,

Пример речи 1: "...One hand I had a degree, I was a graduate[ɡrædʒʊət]..."

Пример речи 2: "So over a call, we wrote [ɹɔ:t]this funny script"

Пример речи 3: "...thought that staff is favoring['feɪvəɹɪŋ] me..."

Пример речи 4: "...when are you planning on marrying['mæɹɪŋ] her..."

Пример речи 5: "...come outside every ['ev.ɹɪ] morning hold hands and sing..."

Произношение звука "R" носителями шри-ланкийского английского языка (SLE) является примечательной фонологической особенностью, отличающей его от стандартного британского или американского английского. В SLE звук /r/ часто произносится как ретрофлексный аппроксимант /ɻ/, который образуется при загибании языка назад и касании неба ртом. Это контрастирует со стандартным английским произношением звука "R", который обычно представляет собой альвеолярную аппроксимацию /l/, производимую путем помещения языка вблизи альвеолярного отростка.

На ретрофлексное произношение звука "R" в SLE влияют фонологические особенности сингальского и тамильского языков, которые являются двумя официальными языками Шри-Ланки. В этих языках ретрофлексный аппроксимант является распространенным звуком, и вполне вероятно, что носители SLE перенесли эту особенность в свое английское произношение. В примерах видео 1 и 3 участвовали женщина и мужчина старше 40 лет, но все остальные примеры были произнесены молодыми

людьми. Эта особенность также не зависит от возраста, так как она проявляется в речи многих говорящих.

4. [w] pronounced as [v] / [v]

Пример речи 1: "...he went[vent] to a nervous breakdown..."

Пример речи 2: "...they will[vil] never do the ragging..."

Пример речи 3: "...I was the director General of wildlife['vaɪldlaɪf] in Sri Lanka..."

Пример речи 4: "...we[vi:] have already got in a team of experts..."

Пример речи 5: "At first I didn't know the strength of youtube, it was [vʌz]just..."

Пример речи 6: "And this was [vʌs] a male dominant industry"

Пример речи 7: "The old wagon -['vægən] was [vɔz] rusted and worn out from years of use."

В английском языке Шри-Ланки звук "w" обычно произносится как звук "v". Это известно как губно-зубной фрикатив, при котором нижняя губа прижимается к верхним зубам, производя звук. Говорящие в видео 1, 2, 3 были все пожилыми людьми, а участники в видео 4, 5, 6 и 7 ли все молодыми людьми. И это очень распространенная особенность в SLE, независимо от возраста.

5. Использование слегка палатализованного [l]

Пример речи 1: "...should go to the higher level [lɛvəl]..."

Пример речи 2: "...the beautiful ['bju:təfʊl] travelers bar of the iconic Galle face hotel..."

Пример речи 3: "...I'm a professional[prə'feʃənəl] actor uncle['ʌŋkl]..."

Пример речи 4: “...there is a small[smɔ:l] problem with the hall[hɔ:l]

Пример речи 5: “...Disappeared and said she wasn't available[ə'veɪləbəl]”

Пример речи 6: “...they didn't let[let] me go to lectures[lektʃəz] ...”

Пример речи 7: “...we were able[ə'ɪbəl] to actually meet our customers...”

Пример речи 8: “...We have people['pi:pl] used to converge at the headoffice...”

Говорящие в видео 1, 2, 4, 6, 7, 8 - это все говорящие старше 40 лет, а молодые говорящие были замечены только в видео 3 и 5. Эта особенность наблюдается у многих пожилых говорящих на SLE.

6. Оглушение [z] в начале, в конце слова и между гласными

В английском языке Шри-Ланки принято оглушать звонкий согласный [z] во всех позициях, в том числе в начале и конце слов, а также между гласными. Она включает в себя произнесение звонкого согласного [z] как глухого согласного [s].

Пример речи 1: “I joined as actually National Sales[se:ls] Manager”

Пример речи 2: “And this was [vʌs] a male dominant industry”

Пример речи 3: “Could you say that that's an real reason['ri:sn] why you first tracked”

Пример речи 4: “In my life Professor Steven Hawkings['hɔ:kɪŋs] has been my mentor”

Пример речи 5: “But there’s always perceptions [pə'r'sɛpʃəns] around”

Особой разницы в произношении этого признака у молодых информантов и людей старшего возраста не было, поэтому можно исключить, что возраст играет какую-либо роль в этом изменении произношения. В примере 3,4,5 мы видим молодых участников, а в видео 1,2 - людей постарше.

7. Глайды В Шри-Ланкийском английском (SLE)

Пример речи 1: “There is sort of a fire [faɪjər]that is in my heart” (глайд /j/ между двумя гласными звуками /aɪ/ и /ɛr/)

Пример речи 2:“It took me about an hour [aʊwər] to get there” (глайд /w/ между двумя гласными звуками /aʊ/ и /ɛr/)

Пример речи 3:“We care about our buyers[bajjərs] all the time” (глайд /j/ между двумя гласными звуками /aɪ/ и /ɛr/)

Молодые поколения на Шри-Ланке, которые, скорее всего, сталкиваются с различными формами английского языка через СМИ, образование и увеличение глобальной связности, могут проявлять более разнообразный спектр акцентов и произношения английского языка. Это воздействие может привести к снижению использования вставки глайдов среди некоторых молодых говорящих, так как они могут принимать модели произношения из других разновидностей английского языка. С другой стороны, старшие поколения, которые могли сталкиваться с разными акцентами английского языка и получать менее формальное образование на английском языке, могут с большей вероятностью проявлять вставку глайдов как выдающуюся особенность своей речи.

Это очень хорошо заметно, так как все участники в видеопримерах 1, 2, 3 являются пожилыми людьми.

8. дополнительные фонетические особенности SLE

Ранее существовало множество дополнительных особенностей, таких как использование звука [ʃ] вместо [s] и путаница между звуками [f] и [p]. Однако, мы не смогли обнаружить эти особенности в основных видео на YouTube, так как они довольно редки и многие люди не используют их в настоящее время.

3.3 Интонационные особенности

Было отмечено, что говорящие используют низкий восходящий тон в конце утвердительных предложений, что отличается от нисходящего тона, обычно используемого в утверждениях во многих других разновидностях английского языка. Этот восходящий интонационный шаблон вероятно является влиянием интонационных моделей сингальского языка, который также обычно использует восходящий интонационный шаблон в конце утвердительных предложений. Эта особенность также наблюдается среди говорящих на видео.

Примеры Sing-song intonation

Пример речи 1: "...mainly in in sports so for that you know I managed to build /name"

Пример речи 2: "...We are talking to the /people"

Пример речи 3: "Hello everyone, welcome to my channel! Today, I'm going to be showing you how to make a delicious Sri Lankan /curry."

Пример речи 4: "...I had to run all the way to the /interview"

Представляется, что различия между новым поколением носителей английского языка в Шри-Ланке и старшими поколениями носителей английского языка в Шри-Ланке могут быть объяснены различными факторами, включая лингвистические, социальные и культурные изменения. Вот некоторые ключевые различия, которые мы обнаружили после анализа видеороликов:

1. Знакомство с языком: Новое поколение носителей английского языка в Шри-Ланке имеет более широкий доступ к мировым разновидностям английского языка через Интернет, социальные сети и развлечения. Это знакомство привело к более разнообразному диапазону

английских акцентов и словарного запаса среди молодых носителей языка, которые могут перенимать черты американского, британского или других международных разновидностей английского языка.

2. Образование: Образование на английском языке в Шри-Ланке со временем эволюционировало, с переходом к преподаванию коммуникативного языка и большим акцентом на разговорный английский. Это привело к тому, что молодое поколение стало более свободно и уверенно владеть разговорным английским языком по сравнению со старшими поколениями, которые, возможно, больше внимания уделяли грамматике и письменному английскому языку. Однако старшее поколение, казалось, говорило с акцентом, более похожим на британский, из-за фонетической практики, которую они получали в школе, которая была больше ориентирована на британское произношение. Например, большинство генеральных директоров, других важных персон, которые были показаны в видео, имели обширное образование в 90-х годах, которое было в значительной степени сосредоточено на развитии британского произношения.

3. Переключение кодов: молодые жители Шри-Ланки, владеющие английским языком, с большей вероятностью будут использовать переключение кодов, которое представляет собой практику чередования двух или более языков в рамках одного разговора. Это является отражением их многоязычия и влияния других языков, таких как сингальский и тамильский, на их английский. Интервьюеры на этом конкретном канале "Pulse" принадлежат к разным культурным слоям, таким как сингальский, мусульманский, тамильский, малайский и т.д. Следовательно, их родной язык также может сильно повлиять на их английский.

В целом, интонационные и ритмические особенности Шри-Ланкийского английского языка являются важным аспектом его

отличительности, и для полного понимания факторов, влияющих на эти особенности, требуется дальнейшее исследование.

3.4 Мнения жителей Шри-Ланки о статусе шри-ланкийского варианта английского языка

Поскольку использование шри-ланкийского английского произношения имеет разные мнения, в то время как некоторые люди хотят, чтобы SLE стал национальным стандартом, другие все еще хотят выучить британский акцент и избавиться от уникальных фонологических особенностей в своей речи. Также некоторым людям трудно уловить произношение говорящих на британском или американском языке из-за различных факторов. Чтобы узнать мнение широкой публики Шри-Ланки, мы провели опрос, чтобы получить общее представление о том, как они относятся к шри-ланкийскому английскому языку.

Кроме того, было проведено количественное исследование с целью изучения восприятия населением Шри-Ланки английского языка как диалекта. Участники опроса были отобраны из различных возрастных групп, полов, социального и образовательного происхождения, что обеспечило всестороннее представление населения в целом. Всего было опрошено 18 человек.

В рамках количественного опроса, проведенного для данного исследования, участников попросили указать частоту, с которой они смотрят фильмы и видеозаписи на английском языке с субтитрами. Этот вопрос был разработан для того, чтобы исследовать, в какой степени воздействие англоязычных СМИ может повлиять на развитие шри-ланкийского английского языка как диалекта, особенно в области фонетики. Основываясь на результатах нашего количественного опроса, можно сделать вывод, что большинство участников (61,1%) сообщили, что часто смотрят фильмы и видеоролики на английском языке с субтитрами, в то время как меньший процент (5,6%) сообщили, что никогда не смотрели подобный контент. Кроме того, значительное меньшинство (33,3%)

сообщили, что время от времени смотрят фильмы и видеозаписи на английском языке с субтитрами. Эти результаты свидетельствуют о том, что среди участников существует значительный интерес к англоязычным СМИ и что использование субтитров может быть общей стратегией улучшения понимания и изучения языка.

Участников попросили самостоятельно сообщить о своем ощущаемом акценте при разговоре по-английски. Этот вопрос был разработан для того, чтобы изучить восприятие участниками их собственного акцента и получить представление о разнообразии акцентов, присутствующих среди носителей английского языка на Шри-Ланке. Основываясь на ответах участников, можно сделать вывод, что большинство из них (88,9%) воспринимают свой акцент как шриланкийский. Однако значительное меньшинство участников сообщили, что воспринимают свой акцент либо как британский (11,1%), либо как американский (27,8%). Кроме того, небольшой процент участников сообщили, что воспринимали свой акцент как другие акценты, такие как австралийский или индийский. Эти результаты свидетельствуют о том, что среди носителей английского языка на Шри-Ланке может присутствовать разнообразие акцентов и что на индивидуальное восприятие акцента может влиять множество факторов, таких как знакомство с различными разновидностями английского языка, социальная идентичность и личные предпочтения.

В рамках количественного опроса, проведенного для этого исследования, участникам были представлены два видеоролика - один на шриланкийском английском, а другой на американском английском - и их попросили указать, какое видео они сочли более понятным. Результаты этого исследования дают ценную информацию о понятности шриланкийского английского языка как диалекта. Основываясь на ответах

участников, можно сделать вывод, что большинство из них (70,6%) сообщили, что одинаково хорошо понимают как видео на шри-ланкийском английском, так и видео на американском английском. Однако значительное меньшинство участников сообщили, что нашли одно видео более понятным, чем другое. В частности, 17,6% участников сообщили, что видео на шри-ланкийском английском языке показалось им более понятным, в то время как 11,8% сообщили, что видео на американском английском языке показалось им более понятным.

Участников также попросили указать предпочитаемый ими акцент, если бы они могли выбрать любой акцент в мире. Основываясь на ответах участников, можно сделать вывод, что большинство из них (72,2%) сообщили о предпочтении британского акцента, если бы они могли выбрать любой акцент в мире. Меньший процент участников (16,77%) сообщили о предпочтении американского английского акцента, в то время как только 5,6% сообщили о предпочтении шри-ланкийского английского акцента. Эти результаты свидетельствуют о том, что среди носителей английского языка на Шри-Ланке могут отдаваться предпочтения определенным разновидностям английского языка по сравнению с другими, и что социальные и культурные факторы могут играть определенную роль в формировании предпочтений в акцентировании.

Участников попросили высказать свои убеждения относительно того, следует ли признавать произношение английского языка на Шри-Ланке в качестве стандартного диалекта. Это довольно спорная тема среди многих местных ученых. Основываясь на ответах участников, можно сделать вывод, что большинство из них (55,6%) не считают, что произношение английского языка на Шри-Ланке следует признавать стандартным диалектом. Однако значительное меньшинство участников (38,9%) сообщили, что они действительно считают, что его следует признать

стандартным диалектом. Кроме того, небольшой процент участников (5,6%) сообщили, что они не знали о том, что на самом деле существует шри-ланкийский диалект английского языка. Эти результаты свидетельствуют о том, что отношение к статусу шри-ланкийского английского языка как диалекта может быть различным.

Ниже приводятся диаграммы, иллюстрирующие результаты опроса участников.

(Fig 2.1)

English fluency level (according to your opinion)
18 responses

(Fig 2.2)

Do you often watch English movies, videos with subtitles?

18 responses

(Fig 2.3)

Do you believe Sri Lankan English pronunciation should be a standard and recognized?

18 responses

(Fig 2.4)

What accent do you believe you have when you speak?

18 responses

(Fig 2.5)

Which of the above two videos was more comprehensible for you. (with one time listen)

17 responses

(Fig 2.6)

If you could choose to have any accent in the world. Which accent would you prefer having?

18 responses

(Fig 2.7)

3.5 Результаты исследования

В нашем исследовании мы тщательно изучили разнообразную подборку интервью с жителями Шри-Ланки, взятых с YouTube, в частности с канала PulseLK, с основной целью анализа фонетических вариаций английского языка, на котором говорят участники. Некоторые из этих особенностей оказались связанными с возрастом участников исследования.

На основе анализа различных видеороликов можно сделать вывод, что наиболее яркими особенностями второго языка английского языка (SLE) являются следующие:

1. Замена дифтонга /эу/ монофтонгом /ɔ:/
2. Замена дифтонга /ei/ на монофтонг /e:/
3. Замена нейтрального звука на [a] в финальной позиции
4. Сильная артикуляция в /t/,/k/,
5. Отсутствие придыхания звук [p].
6. При SLE звук "R" часто произносится как ретрофлексный аппроксимант /ɻ/,
7. [w] pronounced as [v] / [v]
8. Использование слегка палатализованного [l]
9. Оглушение [z] в начале, в конце слова и между гласными
10. /j/ and /w/ Глайды

Также были отмечены некоторые интонационные особенности SLE. Жители Шри-Ланки часто используют низкий восходящий тон для оформления конечных синтагм повествовательных предложений, что является общей характеристикой азиатских вариантов английского языка.

Хотя другие особенности также были замечены, они не были столь разнообразны или значимы, как упомянутые выше особенности. Эти

результаты предоставляют ценные сведения о фонетических характеристиках SLE и могут быть использованы для определения методов преподавания и изучения языка. Дальнейшие исследования необходимы для изучения основных факторов, влияющих на эти фонетические особенности.

Также было обнаружено, что фонологические различия между молодых людей, говорящих на английском языке в Шри-Ланке, и старшими поколениями могут быть объяснены несколькими факторами, включая языковые контакты, образование и знакомство с различными разновидностями глобального английского языка.

Выводы по главе 3

После тщательного анализа были выявлены важные особенности фонетического аспекта Шри-Ланкийского английского языка (SLE) среди его носителей. Были установлены отличия в реализации гласных фонем:

1. частое использование /ɔ:/ вместо /əʊ/
2. замена дифтонга /eɪ/ на монофтонг /e:/
3. Замена нейтрального звука на [a] в финальной позиции

Также были выявлены следующие отличия в реализации согласных звуков:

1. Сильная артикуляция в /t/, /k/,
2. Отсутствие придыхания звук [p].
3. При SLE звук "R" часто произносится как ретрофлексный аппроксимант /ɻ/,
4. [w] pronounced as [v] / [v]
5. Использование слегка палатализованного [l]
6. Оглушение [z] в начале, в конце слова и между гласными
7. /j/ and /w/ Глайды

Были сделаны наблюдения о интонационных особенностях SLE. В частности, об использовании низкого восходящего тона в конечных синтагмах повествовательных предложений.

При анализе видео PulseLK мы выявили отличия в реализации фонем у молодого и старшего поколения шриланкийцев в использовании английского языка. Также были проанализированы ответы людей разных профессий, которые говорят на SLE, и собраны их мнения о внедрении SLE в качестве стандартного диалекта и их общие знания о SLE в целом.

Заключение

Во время нашего изучения фонетического аспекта английского языка на Шри-Ланке мы обнаружили уникальные особенности, которые отличают его от других вариантов английского языка. Эти особенности, которые включают специфические звуки, интонацию и ударение, во многом обусловлены влиянием местных языков, таких как сингальский и тамильский.

Однако, несмотря на эти различия, английский язык на Шри-Ланке остается вполне понятным для носителей английского языка из других стран. Это подчеркивает универсальность английского языка и его способность адаптироваться к различным культурным и языковым контекстам.

Важно отметить, что в условиях глобализации и растущего влияния английского языка в мире понимание этих фонетических особенностей становится все более важным. Данное исследование представляет собой важный шаг в этом направлении, предоставляя ценные данные для дальнейшего изучения и понимания разнообразия английского языка в мире. Это исследование также помогает студентам и преподавателям в области образования (особенно TESL), а также в улучшении межкультурных связей.

Список использованной литературы

1. Annamalai , Nativization of English in India and its effect on multilingualism, 2004, 3-8p.
2. Arachchi, Nihal Wella. A Study to Identify Sri Lankan Dialects of English-A Linguistic Exploration// Based on Tertiary level Students in SLIATE-Sri Lanka, 2013. pp.4 -8
3. Baugh, A. C., & Cable, T. A history of the English language (T. 5th ed.), Routledge, 2002. pp.5 -35
4. Bernaisch, T. Attitudes towards Englishes in Sri Lanka//Changes in Sri Lankan English as reflected in phonology, 2011
5. Bourdieu P, The forms of capital. In J. Recharadson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education , New York// Greenwood, 1986,134p.
6. Boyle, Richard. Dictionary. Boralessgamuwa// Visidunu Prakashakayo (pvt.) Ltd. 2004, 67p
7. Clyne, Michael, Planned Language Policy and Planned Language Change. Annual Review of Applied Linguistics, 1992
8. Coperahewa, S. English Language Teaching in Sri Lanka // Past, Present and Future, Journal of Humanities and Social Science (Vol. 3), 2011.
9. Cruttenden Alan, Gimson's Pronunciation of English, Routledge, 2014. 54-76p
10. Crystal D, The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge University Press, 2003.
11. Crystal David, English as a Global language , 1997,7p.
12. De Silva K. M, Sri Lanka// A History, Vikas Publishing House., 1997.
13. De Silva, K. M. A History of Sri Lanka., University of California Press, 1981. pp.44 -78
14. Fernando Chitra, English and Sinhala bilingualism in Sri Lanka // Cambridge University Press, 1977 . 6p.

15. Fernando S, The vocabulary of Sri Lankan English// words and phrases that transform a foreign, 2003.
16. Fernando S, University of Colombo Review, 1985,5-30p.
17. Fernando, S. When is a "hall" a "hole"? //Issues and guidelines in Sri Lankan English Pronunciation. Colombo// SLELTA, 2008
18. Gunsekera M, The Postcolonial Identity of Sri Lankan English, Vijitha Yapa Publications, 2010,12-23p
19. Haugen E, The Ecology of Language , Stanford University Press, 1972,56-67p.
20. Haugen, Einar, Dialect, Language, Nation. American Anthropologist, 1966, 65p
21. Herath S, Language policy, ethnic tensions and linguistic rights in post war Sri Lanka. Language Policy, 2015, 23-54p.
22. Hettige, S. T., & Mayer, M. Youth, peace and sustainable development. Colombo// Centre for Poverty Analysis. 2008
23. Holmes J, An Introduction to Sociolinguistics, Pearson Education 2nd edition, 2001. Harlow, England, pp. 3-7
24. Honey, John.. Does Accent Matter?// The Pygmalion Factor. Faber & Faber, 1989, 56p
25. Hughes, Arthur, and Peter Trudgill. English Accents and Dialects// An Introduction to Social and Regional Varieties of English in the British Isles. Routledge. 2017,54p
26. Jayasekara, K. A. The Impact of Globalization on the English Language of Sri Lanka, 2018. pp. 10-23
27. Jayasuriya, U. A Study of the Functional Shift and Lexico-Semantic Variation of the Interjection here in Sri Lankan English Speech, 2018. pp. 5-9.
28. Jenkins J, Repositioning English and multilingualism in English as a Lingua Franca , 2015,127p.

29. Jones, D. *An Outline of English Phonetics*. Cambridge University Press, 1924, 474p.
30. Joseph, John E. *Eloquence and Power// The Rise of Language Standards and Standard Languages*. London// Frances Pinter. 1987, 76-89p
31. Kachru B. B, *Standards, codification and sociolinguistic realism// The English language in the outer. English in the world// Teaching and learning the language and literatures*, 1985.
32. Kachru B. B, *The alchemy of English// The spread, functions, and models of non-native Englishes*, University of Illinois Press., 1986.
33. Kachru B. B, *The Other Tongue// English Across Cultures*, University of Illinois Press., 1992, 56p.
34. Kachru, B. B. *World English and the teaching of pronunciation*. *English Today*, 1991
35. Kachru, B. B. *World Englishes and English-using communities*. *Annual Review of Applied Linguistics*. 1997
36. Kachru, B. B. *World Englishes// Approaches, issues, and resources*. University of Illinois Press. 1992
37. Kandiah, T. *Sri Lankan English Schizolossia*. *English Worldwide* 2, 1981, 78p.
38. Kandiah, T. *Disinherited Englishes// The Case of Lankan English I (Vol. 3)*. Sri Lanka// Navasilu. 1979, 8-23p
39. Kandiah, T. *Kaduva// Power and the English language weapon in Sri Lanka*, 1984. pp. 12-23
40. Keerthirathne, S. N. Arachchige and S. A. S. *Phonetic Features of Sri Lankan English*, 2014. pp. 26-38
41. Kortmann, B., & Schneider, E. W. *A handbook of varieties of// A multimedia reference tool* Walter de Gruyter, 2004
42. Lim L. *Kaduva of privileged power, instrument of rural empowerment? The politics of English (Sinhala and Tamil) in Sri Lanka*, 2013, 43p.

43. Lovenberg S, The Outer Circle as Inner Circle// US English and the Media in India. *World Englishes*, 2002,7p.
44. Mendis D, Sri Lankan Englishes, *Routledge Handbook of World Englishes* ,2007,110p.
45. Mendis D., & Rambukwella, H, Sri Lankan Englishes. In A. Kirkpatrick (Ed.), *Routledge handbook in applied linguistics*, London, Taylor and Francis., 2010,p45-89
46. Mendis, G. C. *Aspects of Language in Sri Lanka*. Ministry of Higher Education, 1968, 56-78p.
47. Mesthrie R. (Ed.), *Varieties of English 3// The Pacific and Australasia*, Walter de Gruyter, 2008.
48. Mesthrie, R., & Bhatt, R. M.. *World Englishes// The study of new linguistic varieties*. Cambridge University Press. 2008
49. Meyler M, *Sri Lankan English// A distinct South Asian variety*, 2009.
50. Meyler, Michael. *A Dictionary of Sri Lankan English*, Colombo, 2007. pp.5 -8
51. Mukherjee J, *English in South Asia—ambinormative orientations and the role of corpora// The state of the debate in Sri Lanka* ,2012,56p.
52. Mukherjee J.. *Sri Lankan English// evolutionary status and epicentral influence from Indian English*, 2008.
53. Mukherjee, J., Schilk, M., Bernaisch, T., & Liebig, J. *Compiling the Sri Lankan component of ICE// Principles, problems, prospects*. *ICAME Journal*, 2010
54. Parakrama Arjuna, *De-Hegemonizing Language Standards// Learning from (Post) Colonial Englishes about English*. London// MacMillan,1995, 56-78p
55. Passé H.A, *The Use and Abuse of English// Common Errors in Ceylon English*, Madras // Geoffrey, 1955.

56. Passé, H. The English Language in Ceylon (PhD thesis). London// University of London, 1948
57. Perera K, Reformulating Language Identity and Effecting Social Change// An evaluation of the intervention to convert the 'parabhasha' to a 'swabhasha' in Sri Lanka, 2018.
58. Punchi M.L, English Language Teaching in Sri Lanka// Past, Present and Future, Peradeniya, Sri Lanka // University of Peradeniya., 2001.
59. Punchi Manjula L. English Language Teaching in Sri Lanka// Past, Present and Future. Peradeniya, Sri Lanka// University of Peradeniya. 2001
60. Quirk R, Language varieties and standard language. English Today, 1990, 34p.
61. Quirk R, The English language in a global context. English Today , 1985, 90p.
62. Ratnayake, R. M. K. Sri Lankan English// Usage and Attitudes, 2015, pp. 12-15
63. Richard Boyle, Knox's Words, A Study of the words of Sri Lankan origin or association first used in English literature by Robert Knox and recorded in the Oxford English, Visidunu Publication, 2004, 6-5p
64. Roach P, Received Pronunciation// a disappearing dialect? , Springer, Dordrecht, 2007, 89-110p.
65. Stadler F. H, The social dynamics of language standardization. In F. Coulmas (Ed.), Language standardization// Policy and attitudes, Walter de Gruyter, 1983, 7-9p.
66. Theva Rajan, A. Tamil as official language. Colombo// International Centre for Ethnic Studies, 1995
67. Wells, John C. Accents of English, Cambridge University Press, 1982, p34-45

68. Wickramasinghe N, Sri Lanka in the Modern Age// A History of Contested Identities, University of Hawaii Press, 2006.
69. Widyalkara, Professor Rohini Chandrica. A cause-effect analysis of the phonology of Sri Lankan Englishes// The influence of Sinhala on Sinhala/Sri Lankan English bilingual pronunciation, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. pp.23 -67

Ссылки на видео :

1. <https://youtu.be/Uwwlni5TqZk>
2. <https://youtu.be/Hx7b8jyLAAg>
3. <https://youtu.be/-2V4Ktkf6gs>
4. <https://youtu.be/QK3VIXnMM5g>
5. <https://youtu.be/vV7aCtK9gg8>
6. <https://youtu.be/lwoiW0Uvu9E>
7. <https://youtu.be/a1yacwXJS3M>
8. <https://youtu.be/M-LLSRsTObE>
9. <https://youtu.be/cF-hmCSV84M>
10. <https://youtu.be/aOzEkJh4SxI>